

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Facultad de Ciencia y Tecnología

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

**Aprendizaje profundo para la emulación en tiempo real de
equipamiento de guitarra eléctrica con Raspberry Pi 5**

Realizado por:

Javier Jiménez Santana

Tutelado por:

Jose Divasón Mallagaray

Silvano Nájera Canal

Logroño, a 23 de junio de 2024

Aprendizaje profundo para la emulación en tiempo real de equipamiento de guitarra eléctrica con Raspberry Pi 5

Javier Jiménez Santana

23 de junio de 2024

Abstract

Over the years, the consecutive introduction of amplifiers and pedals has increasingly diversified tonal possibilities for guitarists. Although digital simulators have immensely reduced the monetary expense of equipment, certain analog components resist digitalization. This Bachelor's Thesis focuses on emulating these devices through deep learning. To this end, we implemented an application deployed on a Raspberry Pi 5, which, when encapsulated and accompanied by an audio interface and an input/output circuit, acts as an integrated digital pedal in the guitar signal chain. This fusion of computer science and electronics provides an innovative solution for recreating analog tones in an efficient and accessible way.

Resumen

Con los años, la consecutiva introducción de amplificadores y pedales ha diversificado cada vez más las posibilidades tonales para los guitarristas. Aunque los simuladores digitales lograron disminuir inmensamente el gasto monetario en equipamiento, ciertos componentes analógicos resisten su digitalización. Este Trabajo Fin de Grado se enfoca en emular estos dispositivos mediante aprendizaje profundo. Para ello, implementamos una aplicación desplegada en una Raspberry Pi 5, que encapsulada y acompañada de una interfaz de audio y de un circuito de entrada y salida, actúa como un pedal digital más integrado en la señal de la guitarra. Esta fusión de informática y electrónica proporciona una solución innovadora, eficiente y accesible para recrear tonos analógicos.

Keywords—Wavenet, deep learning, black-box modelling, convolutional neural network, electric guitar amp emulation, real time audio processing, Raspberry Pi 5, VST3, JUCE

Índice general

1	Justificación del proyecto	1
1.1	Introducción y resumen del proyecto	1
1.2	Estado del arte	2
1.3	Objetivos	4
1.4	Riesgos a enfrentar	6
2	Sonido eléctrico con WaveNet	7
2.1	Fundamentos del audio analógico y digital	8
2.1.1	Diferencias entre sonido y audio	8
2.1.2	Audio analógico y audio digital	9
2.1.3	Muestreo de audio	10
2.1.4	Cuantificación de audio	12
2.2	Conocimientos previos de <i>Machine Learning</i>	14
2.2.1	Representación tensorial	14
2.2.2	Redes neuronales convolucionales <i>101</i>	15
2.2.3	<i>Kernels</i> y filtros	16
2.2.4	Reducción de la dimensionalidad del modelo	19
2.3	WaveNet	21
2.3.1	Convoluciones causales dilatadas	22
2.3.2	Función de activación	26
2.3.3	Capa convolucional	26
2.3.4	Arquitectura global	27
2.3.5	Entrenamiento	28
3	Tecnologías utilizadas y fase de implementación	31
3.1	Hardware	31
3.1.1	Raspberry Pi 5	32
3.1.2	HiFiBerry DAC + ADC Pro	34
3.2	Software	35
3.2.1	Lenguajes de programación utilizados	35
3.2.2	Tecnologías Python	36
3.2.3	Tecnologías C++	39
3.2.4	Entorno de desarrollo	43
3.2.5	Sistemas operativos empleados	44
3.3	Arquitectura del pedal	47

4	Gestión y resultados del proyecto	49
4.1	Objetivos logrados	49
4.2	Seguimiento y control	54
4.3	Adquisiciones	55
4.4	Resultados	55
4.4.1	Analizando el perfilado de un pedal Fuzz Face	56
4.4.2	Breve <i>review</i> del VST3 y de la aplicación	59
4.4.3	Construyendo mi propio pedal digital	59
5	Conclusiones	61
	Bibliografía	63
A	Cómo surgió la idea del proyecto	66
B	Trabajando con una guitarra eléctrica	68
C	Otras figuras de redes neuronales	72
D	Compansión de los datos de entrada en WaveNet	73
E	Configuración de la HiFiBerry DAC + ADC Pro	75
F	Algunos perfiles más entrenados para el proyecto	75
F.1	Klon Centaur	76
F.2	Muff Pi	77
F.3	Fender Tweed Deluxe	78
F.4	Marshall JMP Plexi 1968	79
F.5	Marshall Super 100JH	80
G	Galería del montaje del pedal	81
H	Experimentos con pedales reales	84
H.1	Electro-Harmonix Soul Food	84
H.2	JHS Pedals Crimson Fuzz	85
H.3	Vox Duel Overdrive	86
H.4	EarthQuaker Devices Data Corrupter	87
H.5	Walrus Audio Julia V2	88
H.6	Electro-Harmonix Mini POG	89
H.7	Electro-Harmonix Silencer	90

Capítulo 1

Justificación del proyecto

Para comenzar, este capítulo introductorio busca dar a conocer la motivación detrás del proyecto y justificar su factibilidad, así como describir la primera fase de este, que fue su planteamiento. Conoceremos de qué trata, lo contextualizaremos dentro de las tecnologías actuales, argumentaremos su viabilidad y describiremos los objetivos a cumplir.

§ 1.1. Introducción y resumen del proyecto

Si se nos ocurre una buena idea, el *Deep Learning* puede tener aplicaciones rompedoras en mercados de nicho como el de la digitalización de efectos de guitarra eléctrica, que hasta ahora solo estaba al alcance de ingenieros de sonido profesionales. En este proyecto demostraremos esta afirmación mediante la implementación exitosa de una aplicación de procesamiento de audio en tiempo real mediante una red neuronal, entrenable de forma muy sencilla a partir de tan solo 3 minutos de audio del pedal o amplificador real a modelar. Así mismo, exploraremos la posibilidad de su utilización en un entorno analógico mediante su despliegue en una Raspberry Pi 5 (lanzada al mercado hace pocos meses), conformando un prototipo de pedal digital, así como su potencial como un producto acabado lanzado al mercado.

La naturaleza de investigación de este trabajo me obliga a plantear la presente memoria con una estructura diferente a la clásica propia de un trabajo de esta titulación. Como el cliente soy yo, y dada la aparente y real complejidad del trabajo que tenemos entre manos, un planteamiento exhaustivo en detalles tanto de los requisitos, como del calendario o de los objetivos a cumplir no es algo realista ni honesto, y por tanto me parece más interesante dejar constancia de los objetivos iniciales de máximos que fueron planteados entre mis tutores y yo. De esta forma, más adelante veremos qué se ha logrado y qué no, habiendo aplicado un correcto seguimiento y control. En relación al aspecto organizativo del proyecto (la fase de planificación), la impredecibilidad de esta empresa no me ha permitido trabajar tampoco con una hoja de ruta inmutable, tan solo con la noción de en qué dirección avanzar en cada momento y teniendo muy presente un estudio de los riesgos que se planteó en las etapas más tempranas del proyecto y a lo largo de este.

Para una explicación detallada de cómo surgió la idea del proyecto, referencio al lector al Anexo A. Además, para aquellos lectores que no conozcan en detalle cómo funciona una guitarra eléctrica, pongo a su disposición el Anexo B, que contiene una introducción al mundo de este instrumento. Debo mencionar también antes de empezar que todas las figuras presentes en la memoria y en los anexos las he elaborado personalmente (salvo las que diga lo contrario), para darle, si todavía cabe, un toque aún más personal. He disfrutado mucho elaborando los dibujos y diagramas, así como maquinando cómo hacerlos lo más didácticos posibles. Espero que el lector las encuentre útiles y las disfrute.

§ 1.2. Estado del arte

En el presente apartado tengo como objetivo contextualizar el proyecto dentro del panorama actual de tecnologías y productos relacionados con el tema que nos atañe. El término estado del arte es un anglicismo que se refiere a la descripción y análisis de las tecnologías, métodos y productos más avanzados y relevantes en un área de estudio específica en un momento dado, permitiendo identificar las tendencias, los desafíos y las oportunidades en el campo, así como justificar la necesidad y la viabilidad del nuevo proyecto.

Desde hace varios años existen múltiples productos comerciales que orbitan alrededor de la idea del *profiling* de equipamiento de guitarra, o lo que es lo mismo, de la emulación de este. Ciñéndonos a hardware, a día de hoy el único producto comercial basado en inteligencia artificial es el Neural Quad Cortex, relativamente reciente. Su información viene acompañada normalmente de una comparativa con otro producto de la marca Kemper:

- **Neural DSP Quad Cortex.** Se trata del último producto lanzado al mercado por la empresa Neural DSP, en el año 2022. Es una pedalera digital multiefectos que cuenta con un catálogo enorme de cadenas de efectos incluidos, y que cuenta con una herramienta de *profiling* basada en inteligencia artificial biomimética (*sic*) que en pocos minutos puede replicar y almacenar el tono del dispositivo al que se conecta. Cuenta con una pantalla táctil y un sistema operativo propio para la creación, selección y edición de perfiles de efectos. Con un pvp de 1599,00 €, actualmente es un producto muy demandado y utilizado por guitarristas de la talla de John Petrucci (Dream Theater), Tom Morello (Rage Against The Machine) y Tim Henson (Polyphia).
- **Kemper Profiling Amplifier.** Hasta hace cinco años este dispositivo era el profiler más famoso, actualmente se considera algo desfasado en comparación a sus competidores. El primer producto de su serie salió hace más de 12 años, pero todavía no existe información pública sobre cómo emula los dispositivos a los que se conecta. No podemos saber si los últimos modelos implementan inteligencia artificial, pero es un producto clave a conocer si se quiere comparar su funcionamiento con el Neural Quad Cortex. Tiene dos versiones, una en pedalera multiefectos y otra en forma de cabezal de amplificador, con unos precios comprendidos entre los 1266,00 € (Amplifier Head) y los 1429,00 € (Stage), si bien pueden adquirirse juntos por un precio de 2066,00 €. Por tener algo de perspectiva, otros dispositivos similares de marcas como Fractal Audio, algo más modernos, pueden alcanzar los 2999,00 € (Axe-Fx III Mk II Turbo).

(a) Neural DSP Quad Cortex (1599,00 €).

(b) Kemper Profiler (1266,00–1429,00 €).

Figura 1.1: Dos de los *profilers* más famosos en la actualidad (imágenes sacadas de sus respectivas webs oficiales).

En el mundo software también existen productos líderes en la simulación de dispositivos analógicos, pero no necesariamente basados en el *profiling* o emulación. Merece la pena mencionar Guitar Rig, BIAS y AmpliTube, actualmente en las versiones 7, 2 y 5 respectivamente. Sus emulaciones son de alta calidad, y las licencias abarcan aproximadamente un rango desde los 50,00 € hasta los 300,00 €, en función de los dispositivos que incluyen, aparte de numerosos paquetes de expansión que se cobran a parte. La empresa fabricante del Quad Cortex también es conocida por productos *plugin* basados en inteligencia artificial que emulan de forma individual diversos amplificadores, con precios desde 119,00 € hasta los 179,00 €. Sin embargo, ni dan acceso a los modelos ni se pueden entrenar por el usuario.

No obstante, no todos los avances en inteligencia artificial aplicados a *profiling* de amplificadores y pedales se ha dado en el ámbito comercial. Con la publicación en 2020 del artículo *Real-Time Guitar Amplifier Emulation with Deep Learning*, al que citamos en [1] y principal recurso bibliográfico del presente trabajo, han aparecido varios proyectos *open source* que implementan sus descubrimientos. Estos proyectos más pequeños, como los de GuitarML en [2], demuestran cómo la comunidad de desarrolladores independientes también está innovando en este campo, creando soluciones accesibles y de calidad que complementan y expanden las capacidades de los productos comerciales. La viabilidad del proyecto fue clara una vez se analizó el trabajo de susodicho usuario, que publicó sus descubrimientos a modo de cuaderno de bitácora en su página web [2], y que han sido de vital importancia para lograr los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado.

Caben destacar, entre estos, los proyectos de PedalNetRT y NeuralPi [3], [4]. El primero se trata de una puesta en práctica directa de los resultados del artículo mencionado, que logró sacar adelante de forma independiente manteniéndose en contacto con los investigadores originales, como puede verse en [5]. Ha sido fundamental el poder hacer ingeniería inversa revisando su código para sacar adelante mi propia implementación de WaveNet, así como la inestimable ayuda de Jose Divasón, mi tutor. El segundo proyecto que destaco se trata de una aplicación de otra red neuronal algo más ligera sobre una Raspberry Pi 4. Este proyecto sigue en marcha y ha sido rebautizado en sus últimas versiones como Proteus [6], cuyo diseño electrónico ha sido de gran ayuda para elaborar mi propio pedal con ayuda de mi tutor, Silvano Nájera, y haciendo uso de las instalaciones de nuestra escuela hermana, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

§ 1.3. Objetivos

Durante la planificación inicial del proyecto, se decidió establecer para los paquetes entregables una serie de objetivos de máximos y tratar de alcanzar el mayor número de ellos. Vamos a organizar los objetivos en cinco paquetes de trabajo principales, como en la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) inicial planteada en la figura 1.2, que ha evolucionado hasta la versión final que se mostrará en el capítulo último. A lo largo de la memoria, concretamente en el capítulo tercero (dedicado a la implementación), haremos referencia a algunos de los objetivos que organizamos en las tablas a continuación de la figura 1.2, y veremos en detalle la toma de decisiones que se ha seguido para llevarlos a cabo, de una forma justificada y siguiendo el orden temporal de estas.

Para su consecución, se partió de una hoja de ruta inicial con unos pocos hitos muy generales, que se fueron incrementando a medida que avanzaron los progresos y surgieron problemas a resolver. Por ello, quizá no tiene mucho sentido comentar todavía nada de ellos, que retomaremos en el capítulo último cuando veamos el resultado del seguimiento y control. Puedo adelantar que los primeros hitos a cumplir propuestos fueron, en orden, y como no podría ser de otra manera: establecer una base de conocimientos suficiente sobre *Deep Learning* y el modelo a implementar, lograr un modelo funcional en Python, implementar la aplicación, construir el pedal y concluir la memoria.

Figura 1.2: EDT de partida del proyecto.

Código	Objetivo	Valor
IA1	Emular de forma fidedigna el dispositivo real con el que se entrene.	Alto
IA2	Tener una funcionalidad lo más parecida a los productos descritos en el apartado anterior, mediante la captura de cualquier amplificador o pedal de distorsión.	Alto
IA3	Ser condicionable, para poder parametrizar tantos potenciómetros como tenga el dispositivo real, pudiendo personalizar el tono de salida del modelo.	Bajo
IA4	Inferir audio en tiempo real, esto es, con una latencia menor de 10 ms.	Alto
IA5	Ser escalable a equipos de menor potencia, en nuestro caso a la Raspberry Pi 5.	Alto
IA6	Ser sencillo de utilizar y de entrenar por cualquier usuario, no necesariamente informático.	Bajo
IA7	Requerir pocos datos de entrenamiento.	Medio

Cuadro 1.1: Paquete de trabajo 1 – Modelo de inteligencia artificial.

Código	Objetivo	Valor
AP1	Tener una versión standalone multiplataforma en términos tanto de sistema operativo como de arquitectura de procesador.	Alto
AP2	Contar con una versión <i>plugin</i> VST3 que tenga la misma funcionalidad que su versión standalone, para poder utilizarlo sobre un DAW.	Alto
AP3	Funcionar en tiempo real.	Alto
AP4	Ser versátil permitiendo cargar cualquier modelo entrenado.	Alto
AP5	Poder corresponder elementos de su interfaz gráfica con los diferentes parámetros condicionados del modelo que se cargue. Si se modela un amplificador por ejemplo, podrían aparecer los potenciómetros de <i>bass</i> , <i>middle</i> y <i>treble</i> , que controlan la equalización de este.	Bajo

Cuadro 1.2: Paquete de trabajo 2 – Aplicación.

Código	Objetivo	Valor
PE1	Ser lo más barato posible en su fabricación, como un posible primer paso a comercializar un producto basado en este proyecto.	Medio
PE2	Ser versátil como para poder utilizarse en un contexto musical real, contando con las entradas y salidas necesarias, un botón accionable con el pie, una palanca, un LED indicador, y potenciómetros para ajustar parámetros.	Alto
PE3	Tener una apariencia lo más parecida a un producto acabado, o en su defecto, de prototipo.	Medio
PE4	Encapsular correctamente la minicomputadora de su interior, protegerla y permitir su correcta ventilación.	Alto

Cuadro 1.3: Paquete de trabajo 3 – Pedal.

Código	Objetivo	Valor
ME1	Demostrar el nivel de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del proyecto.	Alto
ME2	Explicar los conceptos teóricos ligados al trabajo lo mejor posible, de la forma más entretenida y didáctica posible, con figuras de calidad y realizadas por el autor.	Alto
ME3	Presentar el documento más limpio, bien escrito y estético posible con los conocimientos de \LaTeX adquiridos a lo largo del Doble Grado, así como continuar aprendiendo sobre este lenguaje para futuras investigaciones. Reflejar el estilo gráfico de la Universidad de La Rioja con una plantilla hecha desde cero.	Alto
ME4	Intentar transmitir y reflejar en la medida de lo posible la pasión e interés del autor del proyecto.	Alto

Cuadro 1.4: Paquete de trabajo 4 – Memoria.

§ 1.4. Riesgos a enfrentar

Para concluir con esta introducción, presento los principales riesgos que fueron tenidos en cuenta desde la planificación inicial del proyecto. El primer tipo, relacionados con la plataforma escogida para el despliegue, serán tratados en el capítulo tercero, mientras que el segundo tipo, los riesgos de carácter temporal, no reaparecerán hasta el capítulo cuarto, cuando repasemos el seguimiento y control llevado a cabo a lo largo del desarrollo.

- **Riesgos derivados de las plataformas escogidas.** El despliegue de la aplicación a desarrollar no es el más habitual, y hasta ahora no estaba familiarizado con Raspberry Pi ni su sistema operativo. Así mismo, Python no es un lenguaje en el que haya programado mucho con anterioridad, y es totalmente necesario para cualquier proyecto de inteligencia artificial como este. Los riesgos derivados de esta elección serían:
 - Encontrar incompatibilidades con la Raspberry Pi 5, tanto por la propia plataforma en sí, como por haber escogido el último modelo sacado a la venta de la firma. Sin embargo, su incremento en potencia era un atractivo demasiado grande como para no tomar el riesgo. La principal medida para evitar dichas incompatibilidades fue una búsqueda previa de información acerca del dispositivo, en relación al hardware adicional que necesitaríamos más adelante, en una primera lista de la compra que fuimos elaborando para futuras etapas del proyecto.
 - Programar el modelo enteramente Python. La idea original del proyecto era esta, incluida la implementación de la inferencia en tiempo real. El principal riesgo era tener problemas a la hora de utilizar el modelo desde el *plugin*, que por razones de la interfaz estándar de los *plugin* VST3, debía estar escrito en C++. Volveremos a este punto cuando hablemos sobre aspectos de la implementación.
- **Riesgos temporales.** El factor decisivo para lograr terminar con un proyecto tan ambicioso no es necesariamente las horas invertidas, sino más bien las horas totales disponibles. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque las tareas no son siempre paralelizables, y en el caso que nos atañe, son en su mayoría en serie, y por tanto, bloqueantes. Sin un modelo que funcione, no tiene sentido implementar un *plugin*. De la misma forma, adquirir los componentes para montar el pedal sin un *plugin* funcional sería una temeridad. Concretamente, los riesgos relacionados con invertir demasiado tiempo que afloraron durante las primeras reuniones del proyecto fueron:
 - Formarme en *Machine Learning* a tiempo antes de empezar el proyecto. Soy un alumno de la Doble y no he cursado la asignatura de Inteligencia Artificial, por tanto los únicos conocimientos que disponía al comienzo del proyecto eran mera consecuencia de mi curiosidad por el material divulgativo disponible en internet.
 - Bloquearme por demasiado en puntos del proyecto. Puedo adelantar que ha sido algo que ha sucedido varias veces, aunque he salido adelante. Como al comienzo del trabajo era imposible saber en detalle qué podía bloquearme, no tiene sentido comentarlo aún, pero por suerte la carrera de matemáticas me ha ayudado a ser lo suficientemente resolutivo. Veremos en detalle en el capítulo cuarto de la memoria los diferentes problemas que han surgido y cómo los he abordado.

Capítulo 2

Sonido eléctrico con WaveNet

Este capítulo está dedicado al aspecto de investigación del proyecto, que ha sido la fase más entretenida y larga con diferencia. Ha estado dividida en dos frentes, la obtención de conocimientos sobre audio y de *Machine Learning*. Respecto a este segundo, esta ha sido mi primera incursión en inteligencia artificial, pues no he cursado ni la asignatura homónima de este grado, ni tampoco Ingeniería del conocimiento. Por tanto, he llevado a cabo una formación exprés y muy intensa que ha consistido en leer los artículos que cito a continuación múltiples veces (no comprender mucho) e investigar en paralelo para volver más tarde a leerlos nuevamente (y comprender cada vez un poco más hasta terminar entendiéndolos) [1], [7]. Para ello he recurrido a vídeos, blogs, foros y preguntas a profesores cada vez que tenía la oportunidad.

El contenido de este capítulo consiste en exponer algunas herramientas teóricas fundamentales para, una vez provistas, adentrarse en la arquitectura WaveNet y en su funcionamiento, siguiendo el flujo de procesado que recibe el audio en su interior. Presupongo un mínimo conocimiento de *Machine Learning* al lector, al menos uno análogo al que tenía yo antes de comenzar el proyecto, de forma que expongo exactamente toda la teoría que me hubiera encantado disponer al comienzo del trabajo. Para exponer de la forma más clara posible estos conocimientos reduciremos las matemáticas al mínimo necesario y recurriremos a múltiples figuras explicativas que he elaborado a mano con la herramienta draw.io. Así mismo, si bien mi intención en la memoria no es profundizar en el código, explicaré aspectos finos de la implementación relacionados con la teoría.

WaveNet consiste en un modelo convolutivo para la generación de audio. Fue propuesto por Google en [7] en el año 2016, y ya ha sido puesto en práctica en varios modelos *text-to-speech*, obteniendo resultados subjetivos muy por encima de los sistemas tradicionales de síntesis de voz. En este caso, le daremos una aplicación diferente y la usaremos para simular la distorsión que genera el equipamiento analógico, como amplificadores o pedales, sobre la señal de una guitarra. El modelo ha sido demostrado muy efectivo para la simulación de amplificadores y de pedales de distorsión, *overdrive* y *fuzz* [1], e implementado con éxito con este fin en varios productos [2]. Pero antes de comenzar con esta arquitectura, vamos a dedicar algo de tiempo a ver conceptos básicos relativos a audio.

§ 2.1. Fundamentos del audio analógico y digital

El primer asunto que nos concierne es comprender los fundamentos teóricos básicos del sonido y del audio analógico y digital, pues el objetivo último del trabajo es un procesamiento en tiempo real de audio y el resultado final debe integrarse en un entorno analógico. El objetivo de esta sección será entender el significado de las especificaciones del audio que va a generar el modelo, audio digital a 44100 Hz con una profundidad de 32 bits.

Vamos a abordar varios conceptos clave, comenzando por la diferencias entre sonido y audio [8], así como entre audio analógico y digital, y la transformación entre ambas representaciones. Después veremos dos de los formatos digitales más utilizados para representar audio, y varios conceptos ligados a la representación digital de este. Este capítulo esencialmente prepara el terreno para el próximo capítulo de investigación, que es el modelo de aprendizaje profundo que utilizaremos para procesar audio.

Cabe mencionar que esta investigación sobre audio se ha desarrollado prácticamente desde cero, pues si bien creía conocer mínimamente alguno de los conceptos, se ha demostrado una vez más que uno no entiende realmente algo hasta que dedica horas a investigarlo. Muchísimos conceptos básicos de audio van a quedar fuera de este capítulo, pues no podremos detenernos mucho más en este tema y no son realmente necesarios para nuestro fin.

2.1.1. Diferencias entre sonido y audio

El sonido, esencialmente, es la transmisión de una vibración a través de un medio elástico, como puede ser el aire, el agua, o un sólido. Es decir, el sonido no se transmite en el vacío. Citando la película de *Alien: El octavo pasajero*, «En el espacio nadie puede oír tus gritos».

En nuestros términos, el audio es un sonido captado e interpretado, es decir, toda presión sonora interpretada por un sistema. Cuando un grupo toca en directo, nuestros oídos captan el sonido. Los micrófonos que graban a los músicos reciben el sonido y lo convierten en audio en el momento en el que es captado, interpretado y procesado. El audio puede almacenarse en soporte físico (véase el vinilo, cassette o cd) o en formato digital (flac, wav, mp3, etc.), pero una vez es reproducido por un altavoz, se traduce a vibraciones del aire, volviendo a transformarse en sonido¹.

- **Antecedente y consecuente.** El sonido es una de las muchas manifestaciones físicas de una vibración. Nuestro planeta lleva vibrando desde que existe, y por tanto, produciendo sonido desde que existe un ser vivo sobre la Tierra para escucharlo (4600 millones de años). ¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo? El audio, si bien lleva acompañando al ser humano desde algo antes de que se inventara el fonógrafo (siglo XIX), es algo relativamente reciente. La razón de ser del audio es el registro y la persistencia de un sonido que ya fue, para su posterior reproducción en el futuro. Otra pregunta, ¿albergará audio una cinta de caset cuando ya no exista ninguna reproductora de cassetes?

¹Dependiendo de la definición, el sistema auditivo de los seres vivos realmente también procesa audio, pero aquí hablamos del concepto contemporáneo de audio.

- **Importancia vital.** La percepción del sonido es una habilidad inherente y necesaria para la vida, e incluso los seres vivos que pierden su capacidad auditiva siguen percibiendo las vibraciones más graves a través de sus propios cuerpos. El audio, sin embargo, es algo que solo nos acompaña desde algo más de cien años. Podríamos vivir perfectamente sin radio y sin música pre-grabada, volviendo a informarnos a través de medios escritos y escuchando música en directo. Al fin y al cabo, las partituras surgieron para permitir la reproducibilidad de las piezas musicales.

Aún con esta distinción, la diferencia es sutil, y salvo que seamos ingenieros de sonido, es muy fácil intercambiar los dos términos si no nos damos cuenta. Es más, es probable que suceda a lo largo de la memoria. En definitiva, cuando nos estemos refiriendo a nuestra propia audición, estaremos hablando probablemente de sonido, mientras que cuando hablemos de grabación, procesamiento o reproducción, será de audio. Vistas las diferencias, podemos ya distinguir entre audio analógico, que es el que nos concierne de cara a la parte hardware del proyecto, y entre audio digital, que es el que va a procesar el modelo WaveNet.

2.1.2. Audio analógico y audio digital

El audio analógico se refiere a la representación eléctrica del sonido. Estas ondas de presión sonora son captadas por un transductor, como un micrófono, que convierte las variaciones de presión [μPa] en señales eléctricas [mV]. Estas señales eléctricas son análogas en forma y comportamiento a las ondas de presión sonora originales, lo que significa que mantienen una correspondencia directa entre las variaciones de la onda sonora y las variaciones de la señal eléctrica. Esto permite que el sonido analógico sea representado de manera continua y precisa en el dominio eléctrico.

La señal analógica es continua, lo que significa que puede tomar un valor en cualquier punto dentro de un rango específico. Esta continuidad refleja la naturaleza continua de las ondas de presión sonora en el medio físico. Sin embargo, las señales analógicas pueden debilitarse con la distancia o el tiempo, lo que requiere amplificación para ser procesadas y transmitidas eficazmente. En el caso de la guitarra, esta amplificación se realiza —valga la redundancia— mediante los amplificadores, que aumentan la amplitud de la señal eléctrica para compensar la pérdida de energía y mantener una calidad de señal adecuada, o dependiendo ya del género musical, bastante distorsionada.

El audio digital, por otro lado, es la representación digital del sonido analógico, y es la consecuencia directa de que los ordenadores no puedan trabajar con información continua. La transformación de audio analógico a digital consiste en dos discretizaciones, la del dominio temporal y la del rango de amplitud de la señal. La primera se denomina muestreo, y la segunda, cuantificación, y las podemos ver en la figura 2.1. El dispositivo encargado de la transformación se denomina ADC, siglas en inglés de *Analog to Digital Converter*, y es el encargado de dar solución a varios problemas intrínsecos de estas técnicas. La transformación inversa la realiza el DAC, o *Digital to Analog Converter*. Más adelante en el capítulo tercero, cuando veamos el hardware utilizado en la implementación del proyecto, volveremos a hablar de este doble conversor.

Figura 2.1: Muestreo y cuantificación (20 Hz, 4 bits) de una onda sinusoidal.

2.1.3. Muestreo de audio

Como sabrán los más familiarizados con el procesamiento de imagen, los ordenadores no pueden trabajar con información continua, por lo cual nos vemos obligados a trabajar con versiones discretizadas de las imágenes originales. De forma similar a la rasterización de imagen, con el audio se debe hacer un muestreo o muestreo, esta vez del dominio temporal en lugar del espacial. El número de muestras por segundo que toma el ADC de la señal analógica se llama frecuencia de muestreo, y su unidad es el hercio [Hz].

Sucede que cualquier sonido complejo, incluyendo nuestra voz, esencialmente está compuesto por una suma de infinitud de ondas sinusoidales, y por tanto, periódicas. Si una onda es periódica de periodo τ , entonces tiene frecuencia $f = \tau^{-1}$. Si ampliásemos la representación de la forma de onda de nuestra voz lo suficiente, veríamos que las vibraciones de las diferentes sílabas de nuestras palabras son periódicas, y por tanto tienen una frecuencia. Es decir, que a cualquier sonido podemos asociarle una frecuencia.

La idea del ADC es que, fijada una frecuencia de muestreo única, siempre tome las muestras con la misma separación en el tiempo, pues el dispositivo encargado de la transformación inversa, el DAC, debe poder reconstruir la señal analógica a partir de las muestras. Simplificando mucho, podemos pensar que hace una interpolación, es decir, un juego de unir los puntos. Este hecho, sumado a que en principio el periodo entre las capturas de las muestras es arbitrario, acarrea un problema, y es que una mala frecuencia de muestreo puede provocar una deformación de las frecuencias agudas.

Este fenómeno se denomina *aliasing*. Como sucede con las imágenes, que pueden padecer un problema parecido, allí donde exista un muestreo, existirá el riesgo de que el audio padezca *aliasing*. Podemos ver un ejemplo en la figura 2.2, donde una elección de frecuencia de muestreo muy inferior a la frecuencia más aguda del sonido a digitalizar provoca una deformación tremenda de la onda original, que sonará mucho más grave. La solución a este problema la da un resultado matemático fundamental en ingeniería de telecomunicaciones: el teorema de Nyquist-Shannon [9].

Figura 2.2: Ejemplo de aliasing provocado por un intervalo de muestreo demasiado grande.

Teorema (Nyquist-Shannon). *Sea una señal analógica $x(t)$ que tiene por frecuencia más alta a F . Entonces, si $x(t)$ se muestrea a una tasa $f > 2F$, se puede recuperar totalmente mediante la función de interpolación*

$$g(t) = \frac{\text{sen}(2\pi F t)}{2\pi F t},$$

Así, $x(t)$ se puede expresar como

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x\left(\frac{n}{F}\right) g\left(t - \frac{n}{F}\right),$$

donde $x[n] := x\left(\frac{n}{F}\right)$ son las muestras de $x(t)$.

Demostración. Para los curiosos, véase la demostración original de Shannon en [9]. □

En definitiva, lo que dice este teorema es que todas las frecuencias por debajo de $2F$ no sufrirán *aliasing* cuando se recupere la señal original. El umbral de audición humana va desde los 0 a los 20000 Hz. Esta es la principal razón por la que las frecuencias de muestreo más utilizadas en la industria comiencen a partir de los 40000 Hz. Por ejemplo, la música digital se distribuye en 44.1 KHz (esta es la frecuencia que utilizaremos en el modelo), mientras que el vídeo acompañado de audio va a 48 KHz. Es decir, tan solo animales con un umbral de audición superior al nuestro podrían notar a ciegas la diferencia entre música tocada en directo y reproducida, porque serían capaces de escuchar los artefactos introducidos por el *aliasing* en frecuencias por encima de los 20 KHz.

2.1.4. Cuantificación de audio

El ADC no solo es el encargado del muestreo del audio analógico, pues los ordenadores tampoco pueden computar la continuidad de un rango de números reales, en este caso, de la amplitud de la señal. Este procedimiento se denomina cuantificación de audio, y la resolución de este viene dado por el número de bits dedicados a representar el valor numérico de cada muestra, que se conoce como profundidad de bits del audio [10].

Esta cuantificación se efectúa aproximando el valor de la muestra a su número entero o de coma flotante (según la representación que se utilice) más cercano. Si esta aproximación se efectúa de forma no aleatoria, por ejemplo mediante truncamiento o redondeo, va a provocar un ruido de fondo correlacionado audible. Es más, si además se registran valores que superan el valor más alto de la cuantificación, el audio digital resultante tendrá *clipping*, un tipo de distorsión provocado por la saturación (véase la Figura 2.3a). Este fenómeno sucede normalmente, por ejemplo, si grabamos con el teléfono móvil un concierto.

La diferencia entre el valor de ruido de fondo y el umbral de distorsión en la cuantificación se denomina rango dinámico, y es vital trabajar dentro de sus fronteras para lograr un audio digital de calidad [10]. El tamaño del rango dinámico es consecuencia directa del formato de audio con el que se trabaje, aunque los DAW, *Digital Audio Workstation*, permiten personalizar este rango. Vamos a ver como ejemplo dos formatos muy utilizados en la industria: `int16` y `float32`² [11], ambos representados en la figura 2.3b.

- **Enteros de 16 bits.** Una profundidad de audio de 16 bits supone que una muestra puede tomar un valor entre 1 y 65535. Transformado a decibelios:

- Ruido de fondo: $\text{dB}_{\text{noise}} = 20 \log_{10}(1/65536) \approx -96,3 \text{ dB}$.
- Saturación: $\text{dB}_{\text{max}} = 20 \log_{10}(65536/65536) = 0 \text{ dB}$.

Lo que nos da un rango dinámico de $0 - (-96,3) = 96,3 \text{ dB}$. Los DAW denominan al valor de señal más alto capturado 0 dBFS, es decir, 0 dB relativos a la escala total (*Full-Scale*) [12]. Superar los 0 dBFS provoca la saturación del audio, y quedar por debajo de los -96,3 dBFS supone que el audio no queda registrado por el DAW.

- **Coma flotante de 32 bits.** Los DAW y los plugin VST3 suelen trabajar en `float32` porque da un rango dinámico masivo, muy por encima del sonido más alto producible por la onda de choque de una explosión [11]. Este gran margen permite facilitar el trabajo de los ingenieros de sonido durante la producción musical, si bien el resultado final que se distribuirá irá probablemente en otro formato diferente. En efecto, con 1 bit de signo, 8 bits de exponente, y 23 bits de mantisa, el número más pequeño representable en coma flotante es aproximadamente $1,2 \times 10^{-38}$, y el más grande $3,4 \times 10^{38}$, con lo que obtenemos:

- Ruido de fondo: $\text{dB}_{\text{noise}} = 20 \log_{10}(1,2 \times 10^{-38}) \approx -758 \text{ dB}$.
- Saturación: $\text{dB}_{\text{max}} = 20 \log_{10}(3,4 \times 10^{38}) = 770 \text{ dB}$.

Es decir, manteniendo el 0 dBFS de `int16`, casi 770 dB por encima y 661,7 dB por debajo. En total, un rango dinámico de 1 528 dB.

²El tercer formato más popular es utilizar 24 bits, pero a efectos de este proyecto solo nos interesa realmente comprender por qué se utilizan 32 bits coma flotante.

(a) Ejemplo sencillo de *clipping*.

(b) Ejemplo de división del rango dinámico.

Figura 2.3: Ejemplos de *clipping* en una onda sinusoidal (izq.) y de división del rango dinámico de float32, comparado con int16 (der.).

Un DAW (*Digital Audio Workstation*) es un software diseñado para la grabación, edición, mezcla y producción de música y audio digital. Los DAW proporcionan una interfaz de usuario que permite a los músicos grabar y manipular audio, trabajar con pistas de diferentes instrumentos y efectos, y crear proyectos musicales completos. Algunos ejemplos populares de DAW incluyen Pro Tools, Logic Pro, Ableton Live, FL Studio y Reaper, siendo este último el empleado durante el proyecto. Estos programas son capaces de *hostear* a otras aplicaciones llamadas *plugins*, para ampliar sus funcionalidades. Los plugin VST3 (*Virtual Studio Technology 3*) son a día de hoy el estándar de facto, desarrollado por la compañía alemana Steinberg. Los VST3 se integran directamente en el entorno del DAW, que hace el papel de aplicación *host*. Ambas aplicaciones se comunican a través de la interfaz C++ de VST3, y el DAW es el encargado de gestionar los recursos de E/S y de proveer al *plugin* uno o varios canales de entrada y salida. Si el lector quiere conocer más sobre estos programas y su relación con la guitarra eléctrica, así como su funcionamiento, le recomiendo leer el Anexo B.

Regresando al asunto del *clipping*, en la práctica, una vez escogido un formato, el ingeniero de sonido pide a los músicos que toquen lo más flojo y lo más fuerte que puedan, para estudiar en qué punto comienza el audio a *clippear*. Entonces mueve la posición del 0 dBFS al punto que considera más conveniente, como por ejemplo en la figura 2.3b. La diferencia entre esta referencia y el valor máximo representable por el formato de cuantificación escogido se denomina *headroom*, y es un rango de seguridad que se mantiene por si los músicos lo sobrepasan o por si, en futuras ediciones del audio, es necesario alterar el volumen de la pista de audio, de forma que sea más sencillo evitar el *clipping*. Este fenómeno es un problema serio y que una vez se produce, no puede revertirse, por tanto es fundamental tenerlo en cuenta de cara a generar los *datasets* que consumirá el modelo WaveNet.

§ 2.2. Conocimientos previos de *Machine Learning*

Para mí es muy importante entender todo lo que implemento. Es decir, mi intención no es utilizar una red neuronal ya programada y entrenada y aplicarla a mi objetivo. Pretendía poder implementarla yo, y para ello he tenido que aprender Python prácticamente desde cero, así como infinidad de conceptos de deep learning. En este capítulo expongo toda la información que me encantaría explicarme a mí mismo si pudiera hablar con mi yo del pasado, es decir toda la necesaria para replicar este proyecto. Por eso, primero debemos comenzar por algunos conceptos básicos.

En esta sección se presenta de forma intuitiva qué es un tensor, junto con una representación gráfica que nos acompañará en la posterior explicación de qué es un filtro, qué son los canales de una convolución, y demás conceptos que aparecen en las herramientas de la librería `PyTorch` de Python. Si bien no es mi intención hablar de código en profundidad, es recomendable comprender los términos que aparecen en él, y por ello recorro la teoría junto con ejemplos prácticos de código.

2.2.1. Representación tensorial

Imaginémonos una imagen en blanco y negro, rasterizada a una resolución de 64×64 píxeles. Una de las tantas formas en que podemos modelizarla, es como una matriz de dimensión 64×64 , cuyas componentes alberguen el valor numérico correspondiente al píxel. Si es a color, necesitaríamos 3 matrices 64×64 , una para el rojo, otra para el verde y la última para el azul, si estamos en el espacio RGB. En un contexto más abstracto, como es el de los datos en *Machine Learning*, cada una de estas matrices se denominan canales.

Ahora supongamos que en lugar de 3 canales tenemos 192. Vendría muy bien poder estructurar esta información de alguna forma que reflejara la dimensionalidad de los datos y que permitiera procesarla rápidamente. En *Machine Learning* existe la noción de tensor, que es justo lo que necesitamos. Un tensor puede entenderse como un *array* multidimensional. Las operaciones sobre tensores están muy relacionadas con la aritmética de matrices y se encuentran muy optimizadas en las GPU de Nvidia gracias a su tecnología Tensor Cores.

Podemos visualizar esta estructura como en la figura 2.4. Cada cubito del alzado de la figura 2.4 representa el valor numérico de su píxel asociado en la respectiva imagen, o en este contexto, respectivo canal. Podemos declarar un tensor de ceros como el de la figura 2.4 con `torch` de la siguiente forma:

```
import torch
tensor = torch.zeros(192, 64, 64) # tensor = torch.zeros(C, H, L)
print(tensor.shape)
>>> torch.Size([192, 64, 64])
print(torch.zeros(2,3,3))
>>> tensor([[[ 0.,  0.,  0.],
             [ 0.,  0.,  0.],
             [ 0.,  0.,  0.]], [ 0.,  0.,  0.],
           [ 0.,  0.,  0.]])
```


Figura 2.4: Tensor con forma $H \times L \times C$.

Decimos que el tensor del ejemplo tiene dimensión, forma o *shape* [192, 64, 64]. Se corresponde con canales ($C = channel$), altura ($H = height$) y largura ($L = length$). Trabajando con tensores se suele incluir una cuarta dimensión, la correspondiente al tamaño del lote ($B = batch$), es decir, con tensores de dimensión $H \times L \times C \times B$, o forma $[B, C, L, H]$.

2.2.2. Redes neuronales convolucionales 101

La red neuronal implementada en este proyecto, como he mencionado, es una CNN. Se trata de un modelo *feed-forward*, es decir, el flujo de información es en un solo sentido. La información de entrada atraviesa una serie de capas convolucionales, que la procesan para generar una salida.

Simplificando mucho, podríamos decir que cada capa extrae una característica (*feature*) del flujo de información [13]. La operación matemática aplicada para ello es la convolución discreta, aunque veremos normalmente que se le llama filtro o *kernel*, según el contexto, aunque normalmente se intercambian los dos términos. Esencialmente, suelen ser matrices cuadradas de dimensión impar de pequeño tamaño. El flujo de información no solo atraviesa convoluciones, sino también pesos, tensores de parámetros entrenables con los que realiza el producto, y con sesgos, que esta vez se suman al flujo en lugar de multiplicarse.

Cuando hablemos de parámetros entrenables, nos referimos a números que se inician con un valor aleatorio (simplificando) y que son optimizables, es decir, que pueden afinarse de forma iterativa hasta obtener un flujo de salida deseado. En este contexto, cuando se hace propagación hacia atrás (*backpropagation*) con algún algoritmo de optimización, como podría ser el descenso de gradiente estocástico, esta gran cantidad de parámetros puede comenzar a dar problemas, ya no solo de complejidad computacional. Cuando se entrena un modelo, se busca alcanzar el mínimo de una función de pérdida $L = L(\hat{y}, y)$, donde \hat{y} es la salida predicha e y es la salida esperada. Según el problema a resolver, se puede escoger una función de pérdida u otra.

En *Deep Learning*, la regla de la cadena es fundamental, porque hay que calcular los gradientes de los tensores de parámetros a optimizar. Si seguimos la dirección contraria del gradiente de L en cada iteración del aprendizaje, cada vez nos acercaremos más al mínimo. Cada iteración se denomina época o *epoch*. ¿Cuál es el problema entonces? Simplificando, imaginemos que todas las derivadas parciales en la regla de la cadena durante un *epoch* valieran x , y que tenemos n productos en esta:

1. Si $|x| < 1$, entonces $x^n \rightarrow 0$.
2. Si $|x| > 1$, entonces $x^n \rightarrow \infty$.

A estos dos problemas se les denomina respectivamente desvanecimiento del gradiente y explosión del gradiente, y hay que admitir que estos nombres les vienen como un guante. Es decir, si tenemos muchísimos parámetros a optimizar, tendremos muchísimos productos en la regla de la cadena de cada uno de ellos, y nos arriesgaremos a que el gradiente se eche a perder, y con él, el avance iterativo hacia el mínimo de la función de pérdida. La arquitectura que vamos a aplicar minimiza el riesgo de estos problemas, como veremos.

El gradiente de un parámetro es fácil de calcular para PyTorch, pues almacena en un árbol las operaciones que fueron aplicadas sobre otros tensores hasta llegar a este. En lugar de hacer la regla de la cadena al uso, recorre este árbol para calcularla [14]. Un pequeño ejemplo en el que imprimimos por pantalla «la operación» que dio lugar a cada tensor:

```
import torch
tensor = torch.empty(192, 64, 64, requires_grad=True)
mul = tensor * 5      # Producto y suma son operaciones elemento a elemento
add = tensor + 10
add.backward()      # Regla de la cadena para calcular el gradiente
print(mul.grad_fn)
>>> <MulBackward0 object at 0x00000200DDA430A0>
print(add.grad_fn)
>>> <AddBackward0 object at 0x00000200DDA430A0>
print(tensor.grad_fn)
>>> None
```

Si es la primera vez que el lector se encuentra con conceptos como el descenso del gradiente, o simplemente quiere saber más, le recomiendo encarecidamente ver [15], [16], dos vídeos de una excelente guía didáctica sobre *Deep Learning* producida por un estadístico que trabaja en Lightning AI, empresa desarrolladora de la librería PyTorch Lightning, que utilizo en el proyecto. Si busca una aproximación más matemática, recomiendo mucho la serie de vídeos [17], [18].

2.2.3. *Kernels* y filtros

Cuando veamos la palabra *kernel*, hay que asociarla inmediatamente a matriz, hasta que nos resulten sinónimos. Un *kernel* es una matriz, pero algo especial, porque sus coeficientes son parámetros entrenables. Esto quiere decir que, conforme se entrene el modelo, sus componentes cambiarán de valor hasta lograr que la red neuronal devuelva una salida que minimice el *output* de la función de pérdida escogida.

Figura 2.5: Primer paso de un *kernel* 3×3 aplicado a una matriz 4×4 .

En la figura 2.5 podemos ver la convolución entre una sencilla matriz de datos y un *kernel* de dimensiones 3×3 . Siendo más finos, realmente es solo un paso de la convolución completa. La misma operación que se ve en la figura se repetirá con el resto de submatrices de los datos, en un movimiento de zigzag: de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por tanto, el sumatorio que aparece en la figura es tan solo válido para ese paso, y la cuenta asociada es el caso más simple de la fórmula general de la convolución discreta. La operación puede complicarse más, pues dependiendo del tamaño del paso en el movimiento (*stride*), así como del relleno a ceros que le apliquemos a los datos (*padding*), podremos obtener una matriz de salida de un tamaño u otro [19].

Recordemos que pretendemos aplicar convoluciones a tensores, no a matrices. El tamaño de la pila de *kernels* del filtro se denomina profundidad convolutiva (*convolution depth*) y se corresponde con el número de canales de entrada que tiene el filtro, esto es, el número de canales del tensor que recibe el filtro y sobre los que opera. Es decir, cuando hablemos de filtros, decir canales de entrada es equivalente a decir profundidad convolutiva. Un filtro, con la definición que hemos dado, tiene un único canal de salida.

La salida de un filtro aplicado a un tensor es una matriz, que constituye el canal de salida mencionado. Esta matriz se denomina *feature map*, y su nombre va relacionado con la capacidad que tienen las convoluciones de extraer características o *features* del flujo de datos. Pero nada nos impide lograr un *stack* de *feature map* que constituya un nuevo tensor de datos, para dárselo como entrada a una nueva capa convolutiva. Para ello, bastaría apilar varios filtros iguales en forma, y aplicarlos sobre el tensor de datos inicial. De esta forma, obtendríamos un número mayor de canales de salida. El tensor resultado tendría como dimensión de canal el número de canales de salida de la capa convolutiva.

En la figura 2.6 podemos ver la aplicación de 32 filtros de *kernel* 3×3 y 192 canales de entrada, cuyo resultado es un tensor de forma $[32, 64, 64]$. Notemos representado, valga la redundancia, solo el cálculo de la primer coeficiente del primer *feature map*, resultado de la aplicación del primer filtro. Dicho filtro se aplicará en total 64×64 veces, antes de pasar al siguiente. En total se aplicarán 32 consecutivos, cada uno con diferentes parámetros entrenables. Los diagramas de cajas como el comentado en la figura 2.6 están elaborados inspirándome en las animaciones de AnimatedAI [20], que destacan por tener en cuenta los canales de entrada y de salida en su representación. Debido a la gran superficie que ocupan estas figuras, el resto quedan a disposición del lector como ejemplos en el Anexo C.

Figura 2.6: Aplicación de una convolución 3×3 de la clase `Conv2d` con 192 canales de entrada y 32 de salida.

Debo hacer un pequeño paréntesis ahora para detenerme en cómo PyTorch modela las convoluciones, porque puede ser algo confuso si uno solo atiende a la documentación. Veremos concretamente las clases `torch.nn.Conv2d` y `torch.nn.Conv1d`.

Un objeto de la clase `Conv2d` es un filtro planteado para aplicarse sobre datos de dimensión 2, esto es, organizados en matrices, como pudieran ser los canales de una imagen. Sin embargo un objeto de esta clase, no modela exactamente un solo filtro, pues podemos definir el número de canales de salida de esta convolución. Es decir, un objeto de la clase `Conv2d` define un número de filtros entrenables y sus dimensiones. Como ejemplo, podemos llevar a cabo la operación descrita por la figura 2.6 de forma muy sencilla en Python con el siguiente código:

```
import torch
import torch.nn as nn

tensor = torch.zeros(192, 64, 64)
filter = nn.Conv2d(
    in_channels = 192, #  $C_{in}=192$ 
    out_channels = 32, #  $C_{out}=32$ 
    kernel_size = 3, #  $kernel\ 3 \times 3$ 
    stride = 1,
    padding = 'same',
    bias = False
)
result = filter(tensor)
print(result.shape)
>>> torch.Size([32, 64, 64])
```

2.2.4. Reducción de la dimensionalidad del modelo

Supongamos que estamos implementando una red neuronal pequeña, con tan solo una capa convolutiva, en la que aplicamos la convolución del ejemplo anterior (figura 2.6). Es un sencillo ejercicio de combinatoria calcular el número de parámetros entrenables que tendrá el modelo:

$$\underbrace{3 \times 3}_{\text{kernel size}} \times \underbrace{192}_{\text{input channels}} \times \underbrace{32}_{\text{output channels}} = 55296.$$

Es una cifra grande para tan solo una capa. Si en el constructor de la convolución hubiéramos puesto `bias = True`, la cantidad se incrementaría ligeramente:

$$(3 \times 3 \times 192 + \underbrace{1}_{\text{bias}}) \times 32 = 55328.$$

Imaginémonos ahora que nuestra arquitectura tiene un número K de capas (*layers*), ¡habría que multiplicar los anteriores resultados por $K!$

Podemos disminuir drásticamente el número de parámetros, y con ello la complejidad computacional y el tiempo de entrenamiento del modelo, utilizando un tipo especial de operación denominada convolución 1×1 [21]. Se trata, en el sentido de una convolución Conv2d, de un filtro con *kernel* 1×1 . Notemos que si imponemos ese tamaño de *kernel*, el *feature map* tendrá la misma dimensión que la matriz a la que se aplique, con solo respetar un *stride* de 1 y sin necesidad de *padding* [19]. Es decir, que a cambio de una operación tan simple, cada componente del *feature map* no se calcula a partir de varios datos vecinos en la matriz de entrada, sino tan solo de su componente correspondiente.

A este tipo de filtro también se le llama convolución de cuello de botella (*bottlenecking convolution*), y se utiliza en la técnica de reducción de resolución de canales cruzados (*Cross Channel Down Sampling*) [22] para mantener la forma de los tensores resultado reduciendo considerablemente el número total de la profundidad convolucional de los modelos. Este efecto se denomina reducción de la dimensionalidad (*Dimensionality Reduction*), y podemos lograrlo si en una misma capa en la que tenemos una convolución 1×1 , aplicamos seguidamente otro filtro con el tamaño de *kernel* que queríamos originalmente. Resumiendo con otras palabras, las convoluciones 1×1 se utilizan para hacer reducciones antes de aplicar otras convoluciones más costosas, como podrían ser las 3×3 .

Calculemos el número de parámetros de una capa convolucional como la propuesta a continuación en la figura 2.7, que reduce inmensamente el número de parámetros entrenables y obteniendo un tensor resultado con la misma forma que el de la figura 2.6:

$$\underbrace{1 \times 1 \times 192 \times 16}_{1 \times 1 \text{ convolution}} + \underbrace{3 \times 3 \times 16 \times 32}_{3 \times 3 \text{ convolution}} = 3072 + 4608 = 7680.$$

En efecto, con esta técnica hemos obtenido un tensor con la misma forma que la del resultado de la figura 2.6 y con número de parámetros muy inferior. Es fácil calcular el porcentaje de reducción alcanzado:

$$\text{Reducción (\%)} = \left(1 - \frac{7680}{55296}\right) \times 100 \approx 86.$$

Figura 2.7: Aplicación de una convolución 1×1 seguida de una 3×3 .

Dependiendo de la fuente que consultemos, es más usual representar el ejemplo anterior mediante diagramas más parecidos al de la figura 8, en el Anexo C, en donde se representan las convoluciones en una sola secuencia. Podemos recrear el susodicho ejemplo utilizando la clase `Conv2d`. Basta crear dos filtros y aplicarlos de forma secuencial al tensor de entrada como a continuación:

```
import torch
import torch.nn as nn

tensor = torch.zeros(192, 64, 64)

conv1x1 = nn.Conv2d(in_channels = 192, out_channels = 16, kernel_size = 1,
                    stride = 1, padding = 0, bias = False)
conv3x3 = nn.Conv2d(in_channels = 192, out_channels = 32, kernel_size = 3,
                    stride = 1, padding = 'same', bias = False)
result = conv1x1(conv3x3(tensor))

print(result.shape)
>>> torch.Size([32, 64, 64])
```

Sucede que esta notación que se utiliza para referirnos al tamaño del *kernel* de una convolución puede llevar a confusión, sobre todo cuando queremos trabajar con datos estructurados en una sola dimensión, como es el caso que nos ocupa, el audio. Concretamente cuando les aplicamos una convolución 1×1 , ¿tiene sentido utilizar la notación 1×1 ? Aquí entra la clase `Conv1d` de PyTorch, que es la que realmente ha tenido protagonismo en el desarrollo del proyecto.

Un objeto de la clase `Conv1d` está pensado para aplicarse sobre datos dispuestos a lo largo de una sola dimensión, como puede ser el audio. Con la notación que hemos seguido hasta ahora, diríamos que estas convoluciones son pilas de *kernels* de tamaño $1 \times L$, siguiendo el convenio utilizado hasta ahora para describir la forma de tensores (véase la figura 2.4. Es decir, que una convolución 1×1 se puede interpretar también como una `Conv1d` con $L = 1$.

Figura 2.8: Aplicación de una Conv1d con `kernel_size=3` (una convolución 1×3) a un tensor de audio $[48, 1, 44100]$.

Supongamos que tenemos un tensor que representa un audio muestreado a una frecuencia de 44100 Hz y al que ya le hemos aplicado otros filtros, de forma que tiene 48 canales. En la última figura que veremos sobre convoluciones, la 2.8, podemos ver cómo sería aplicarle una Conv1d de tamaño tres de *kernel* (esto es, una 1×3), para reducir sus canales a 16. Suponiendo que esta convolución fuera un efecto de audio, podríamos encadenar tantas como quisiéramos con tal de que la última de ellas tenga tan solo 1 o 2 canales de salida, correspondientes a mono o estéreo. El código correspondiente al anterior ejemplo en PyTorch es muy similar a lo ya visto:

```
import torch
import torch.nn as nn
conv1x3 = nn.Conv1d(in_channels = 48, out_channels = 16, kernel_size = 3,
                    stride = 1, padding = 'same', bias = False)
```

Habiéndonos detenido a estudiar las convoluciones de forma tan detallada, estamos listos para poder entender modelos CNN multicapa de forma más sencilla, para lo que recurriremos a diagramas algo más abstractos que permitirán describir el factor temporal del flujo de la información. Pero eso lo veremos en la siguiente sección, en la que presento qué es WaveNet y en la que traigo más gráficos que he hecho para facilitar la explicación, algunos de ellos siguiendo el estilo propuesto en el propio artículo de la arquitectura [7].

§ 2.3. WaveNet

WaveNet es un modelo CNN para la generación de audio *raw* (en crudo: sin cabeceras y sin compresión), propuesto por Google DeepMind en el año 2016 [7]. Citando al anterior artículo, se trata de un modelo «completamente probabilístico y autoregresivo», en el que la generación de una sola *sample* de audio viene condicionada por todas las anteriores. Ha sido aplicado ampliamente en *text-to-speech* mostrando unos resultados increíbles, y es un estándar de facto a día de hoy en este tipo de tecnologías, además de haber dado resultados prometedores en generación de música o en reconocimiento de fenómenos.

La razón por la que he decidido utilizar la arquitectura WaveNet es que, sorprendentemente, existe literatura científica muy de nicho al respecto en la que se aplica al modelado de efectos de guitarra eléctrica [1], [23]-[25], y ofrece resultados muy buenos tanto en fidelidad como en capacidad de funcionamiento en tiempo real. En estos artículos se compara con una red más convencional, una LSTM (*Long Short-Term Memory*), destacando sobre esta en su exactitud, si bien requiere de más recursos computacionales [1]. Este último punto es crucial, porque mi objetivo último es la inferencia en tiempo real sobre una Raspberry Pi 5, que a pesar de ser el modelo más nuevo de la marca, sigue siendo considerablemente menos potente que cualquier ordenador común actual.

El objetivo principal de WaveNet es modelar la distribución de probabilidad de las formas de onda de audio, es decir, intenta modelar las características estadísticas del audio en un espacio de probabilidad de alta dimensión. En otras palabras, en lugar de modelar directamente las formas de onda de audio, WaveNet modela la distribución de probabilidad de las formas de onda condicionadas a una secuencia de entrada, que puede ser cualquier cosa que se considere relevante para la generación de audio. Por ejemplo: la transcripción de una conversación, la representación fonética de una palabra, datos del hablante específico (su sexo, edad), el idioma en el que se está generando el audio (o el dialecto), región geográfica del hablante, un género musical, instrumentos que aparecen, etc.

WaveNet opera directamente sobre la onda que conforma el audio digital que recibe. La distribución conjunta de una forma de onda digital $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_N\}$ se factoriza como el siguiente producto de probabilidades condicionadas [7]

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{n=1}^N p(x_n | x_1, \dots, x_{n-1}). \quad (2.1)$$

Cada muestra x_N viene condicionada por las $N - 1$ anteriores muestras x_1, \dots, x_{N-1} . Esta distribución de probabilidad condicionada se modela mediante una pila de capas convolucionales, cuyo tensor de entrada tiene la misma forma que el tensor de salida. En el artículo original de WaveNet se hace un interesante tratamiento al tensor de entrada, llamado *compansión* [7]. Por razones de extensión de la memoria, está disponible en el Anexo D.

2.3.1. Convoluciones causales dilatadas

La herramienta sobre la que se construye WaveNet es un tipo especial de pila convolucional formada por convoluciones 1D, denominada *convolución causal* [7]. Nuevamente estamos ante un nombre que puede conducir a engaño, por la naturaleza tan difusa de las definiciones vistas hasta ahora. Por usar una analogía, llamar *convolución* a una pila de convoluciones es como confundir una pared con los ladrillos que la conforman. Regresando de este pequeño paréntesis, si apilamos estas convoluciones de una forma especial podemos asegurar que el modelo no pueda violar el orden en el que recibe los datos [7], es decir, que la probabilidad de producir una muestra de audio solo dependa de las anteriores muestras recibidas y no de las futuras. La utilización de estas convoluciones implica que WaveNet es un tipo especial de NCC, lo que se conoce como TCN o *Temporal Convolutional Network*: trabaja sobre datos estructurados a lo largo del tiempo.

En esta sección voy a introducir un nuevo tipo de diagrama, basado en el propuesto en el artículo de WaveNet [7]. Se trata de una representación diferente para la aplicación en capas de convoluciones, que favorece la interpretación temporal de la red. Dado que en las fuentes originales no se dedica el tiempo necesario para explicar los conceptos detenidamente, tuve que hacer un esfuerzo en averiguar el significado de cada detalle de estos. Por ello, me voy a asegurar de describir los elementos de los diagramas con especial atención:

- **Tiempo.** Denotaremos al tiempo en instantes, de la forma $t = n$, para un n natural. Los instantes están representados como números naturales en la parte inferior de los diagramas. Los círculos que tienen apilados cada uno encima representan datos situados temporalmente en ese instante.
- **Entradas.** Una muestra o *sample* tomada en ese instante vendrá dada por la expresión $x_n = x[n]$, y se puede dar realmente como si se tratara de un elemento de una sucesión o de una función discreta. Las entradas se localizan en la parte inferior del diagrama, representadas como círculos azules.
- **Salidas.** Entenderemos que $y_n = y[n]$ es la *sample* que deseamos que prediga el modelo en dicho instante, mientras que $\hat{y}_n = \hat{y}[n]$ será la muestra predicha o generada en su lugar. Las salidas están representadas como círculos naranjas en la parte superior del diagrama.
- **Receptive Field.** Decimos que el número de muestras que «ve» o «tiene acceso» el modelo en cada instante es su *receptive field*. Se traduce como el número de muestras necesarias para hacer una predicción en un instante, contando la muestra en dicho instante. Lo denotaremos como N .
- **Número de capas.** Denotaremos al número de capas del modelo como K . No confundir las capas con los datos de entrada y de salida de las capas, representados con círculos.
- **Tamaño del kernel.** Denotaremos el tamaño del *kernel* con la letra M , que sigue la convención vista para las convoluciones 1D.
- **Dilataciones.** Denotaremos las dilataciones del modelo mediante d_k , para $k = 1, \dots, K$. Es decir, la capa k tendrá asociado el factor de dilatación d_k . En breve veremos a qué nos referimos por dilataciones.
- **Número de canales.** El modelo tiene un canal de entrada y uno de salida. Sin embargo, nada nos impide utilizar un número mayor en las capas ocultas del modelo. Denotaremos mediante C a este número de canales (de entrada o de salida, según el caso).

Podemos observar cómo los anteriores conceptos están representados en la figura 2.9a, donde se encuentra representada una convolución causal. Notemos que para una red formada por K capas de convoluciones de *kernel* tamaño M , el *output* en el instante n , \hat{y}_n , se calcula remontando $M - 1$ instantes en el tiempo, multiplicado por las K convoluciones. Eso nos da una primera fórmula para el *receptive field*

$$N = K(M - 1) + 1. \quad (2.2)$$

Figura 2.9: Ejemplos de pilas de K convoluciones de *kernel* M : (izq.) causal y (der.) causal dilatada. En el Anexo C tenemos estos, y un ejemplo más complejo a disposición del lector.

Siendo ambiciosos, el siguiente paso a tomar sería aumentar el *receptive field* todo lo posible, para que la predicción se nutra de la mayor dependencia temporal posible. La intuición nos dice que cuanto mayor sea la cantidad de audio procesado con anterioridad que tengamos en cuenta para la siguiente predicción, de mayor calidad será esta, si nos remitimos a la fórmula (2.1). Con lo visto hasta ahora, a priori tan solo se nos puede ocurrir seguir alguna de las siguientes estrategias:

1. Aumentar el tamaño del *kernel*: $M \uparrow \Rightarrow K(M-1) = N \uparrow$.
2. Apilar más capas convolutivas: $K \uparrow \Rightarrow K(M-1) = N \uparrow$.
3. Hacer ambas cosas: $M \uparrow, K \uparrow \Rightarrow K(M-1) = N \uparrow \uparrow$.

Notemos que cualquiera de las anteriores estrategias puede provocar una explosión en el número de parámetros de aprendizaje del modelo. La solución es dilatar las convoluciones [7], como podemos observar en la figura 2.9b. Dilatar una convolución consiste en no tomar datos adyacentes, es decir, en dejar un hueco o un gap entre los datos que toma la convolución [19]. Se puede comprobar fácilmente que la fórmula (2.2) ya no es válida para convoluciones causales dilatadas. En la figura 2.9b es fácil calcular a mano el *receptive field*, deduciendo la siguiente fórmula

$$N = \sum_{k=1}^K d_k(M-1) + 1. \quad (2.3)$$

Pero notemos que si no hubiera escogido esas dilataciones ($d_k = 1, 2, 4$), por ejemplo, si hubiera tomado $d_k = d, k = 1, \dots, K$, sucedería algo muy curioso.

1. Perderíamos la información localizada entre los instantes $n - Kd, n - (K-1)d, \dots, n$.
2. No aumentaríamos el *receptive field*, tan solo remontaríamos más pasos en el tiempo.

Una posible solución a este problema es tomar potencias de dos de forma incremental, esto es, tomar $d_k = 2^{k-1}$, $k = 1, \dots, K$. Esta aproximación simplifica la ecuación (2.3) a

$$N = (1 + 2 + \dots + 2^{K-1})(M - 1) + 1 \Rightarrow N = (2^K - 1)(M - 1) + 1. \quad (2.4)$$

WaveNet utiliza convoluciones 1D porque procesa audio. Sin embargo, existe un problema de cara a implementarlo en Pytorch , y es que emplear directamente la clase Conv1d no asegura la causalidad del modelo. Es más, una pila de $K = 2$ convoluciones de la clase Conv1d, con $M = 3$ y dilataciones $d_k = 1, 2$ luce como en la figura 2.10. pero buscamos un comportamiento como el de la figura 2.9a. La solución es aplicar *padding* (relleno de ceros) de forma asimétrica a la izquierda de los datos [26], con un valor de

$$p_k = d_k(M - 1), \quad k = 1, \dots, K. \quad (2.5)$$

Figura 2.10: Pila de Conv1d con tamaño $K = 2$ y $M = 3$.

Para la implementación del modelo en PyTorch, es tan sencillo como extender la clase Conv1d y añadirle el *padding* asimétrico de la fórmula (2.5).

```
class DilatedCausalConv1d(torch.nn.Conv1d):
    def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size=2, stride=1,
                 dilation=1, groups=1, bias=True):
        # Cálculo del padding asimétrico
        self.__dilated_padding = (kernel_size - 1) * dilation
        super(DilatedCausalConv1d, self).__init__(
            in_channels,
            out_channels,
            kernel_size,
            stride=stride,
            padding=self.__dilated_padding,
            dilation=dilation,
            groups=groups,
            bias=bias)
    def forward(self, input):
        output = super(DilatedCausalConv1d, self).forward(input)
        if self.__dilated_padding != 0:
            # Garantiza que la salida sea causal.
            output = output[:, :, :-self.__dilated_padding]
        return output
```

2.3.2. Función de activación

La capacidad del modelo para emular el comportamiento no lineal de la transformación que aplican los dispositivos electrónicos al audio, por piezas como las válvulas de vacío, dependerá de la elección de una función de activación no lineal. La utilizada en la implementación original se denomina unidad de activación cerrada (*Gated Activation Unit*) y consiste en el producto elemento a elemento del resultado de otras dos funciones de activación clásicas, la tangente hiperbólica y la sigmoide [7].

La función viene dada por la fórmula

$$\mathbf{z} = f(\mathbf{x}) = \tanh(\mathbf{x}) \odot \sigma(\mathbf{x}), \quad (2.6)$$

donde \mathbf{x} denota al tensor de entrada, \mathbf{z} a la salida y \odot al producto elemento a elemento. Citando al anterior artículo, el uso de (2.6) reportó a los investigadores mejores resultados que una unidad lineal rectificada (ReLU, en inglés). En la implementación aplicada a amplificadores que consulté, se prueban diferentes funciones de activación como la ReLU, pero tan solo se analiza cuál favorece más a una aplicación en tiempo real del modelo [1]. Yo me he decantado por utilizar la original, viendo que no perjudica significativamente al rendimiento en tiempo real y que aparentemente arroja resultados mejores.

2.3.3. Capa convolucional

Figura 2.11: Diagrama de bloques de una capa convolucional.

Las capas convolucionales de este modelo no aplican únicamente una convolución, son algo más complejas. Una capa no es más que una entelequia para hacer más sencilla la interpretación de las redes convolucionales, y no necesariamente están compuestas únicamente por la susodicha convolución, ya que pueden contar con pesos (*weights*), sesgos (*biases*) y funciones de activación. Vamos a describir el flujo de procesamiento que se aplica a los datos de entrada de la capa, siguiendo la figura 2.11. Denotaremos como \mathbf{x}_k al tensor de entrada de la capa k , y como \mathbf{x}_{k+1} a su tensor de salida.

1. **Entrada.** Se mantiene una copia de \mathbf{x}_k sin aplicarle ningún procesamiento.
2. **Convolución causal dilatada $1 \times M$.** Se aplica a \mathbf{x}_k una convolución H_k de *kernel* M , número de canales de entrada y salida C y coeficiente de dilatación d_k .
3. **Unidad de activación cerrada.** Se aplica la función de activación descrita en (2.6), que respeta el número C de canales en su salida \mathbf{z}_k .
4. **Skip-connection.** El tensor \mathbf{z}_k es una salida de la capa convolucional que no pasa a la siguiente capa, sino al resultado final. Lo comentaré en el siguiente apartado.

5. **Convolución causal** 1×1 . Se aplica al tensor una convolución 1×1 con C canales de entrada y salida, sin dilatación.
6. **Salida**. Se suma elemento a elemento la copia de \mathbf{x}_k al tensor para obtener la salida de la capa, el tensor \mathbf{x}_{k+1} , que será la entrada para la capa $k + 1$.

2.3.4. Arquitectura global

En la figura 2.12 podemos observar la arquitectura al completo del modelo tipo WaveNet implementado en este trabajo, que es una ligera modificación de la original de Google con el objetivo de emular amplificadores y pedales de guitarra en [1]. En este esquema podemos observar todos los elementos que hemos ido viendo hasta ahora en esta sección. En efecto, siguiendo el flujo del diagrama, tenemos:

Figura 2.12: Arquitectura general del modelo tipo WaveNet. Al final de capítulo se encuentra una versión ampliada de esta figura.

1. **Input**. Un tensor de audio en formato `float32`, con un solo canal (mono), normalizado al intervalo $[-1, 1]$ y estandarizado siguiendo una distribución normal $N(0, 1)$.
2. **Convolución causal** 1×1 . Se aplica a los datos de entrada antes de pasar al bloque residual, y produce un tensor de salida con C canales.
3. **Bloque residual**. Está formado por K capas convolucionales como las de la figura 2.11. También se puede interpretar como dos *stacks* de convoluciones diferentes, las ocultas (*hidden*) y las residuales.

4. **Skip-connections.** Son las K salidas auxiliares del bloque residual, de C canales cada una. Son utilizadas para acelerar la convergencia del modelo y permitir que sea más profundo [1].
5. **Mixer lineal.** La salida de la red es el resultado de una última convolución causal 1×1 a la que se refieren como *mixer* lineal en [1], pues no tiene función de activación. Se encarga del mezclado de cada una de las *skip-connections*, que en total son $K \times C$ canales de entrada, y de producir un tensor de salida que tenga un solo canal, nuevamente un audio con el mismo formato que la entrada del modelo.

Hagamos una matización. El modelo propuesto en el artículo original de WaveNet utiliza en su salida un bloque más complejo, formado por dos ReLU, dos convoluciones 1×1 causales y una capa *softmax* para la categorización final [7]. En caso de haber utilizado la compresión de la Ley μ (véase el Anexo D), el resultado final sería su expansión. Sin embargo, para nuestro propósito, se puede recurrir al *mixer* lineal mencionado, pues reduce la complejidad computacional del modelo y acorde a varios experimentos, rinde prácticamente mejor que un módulo de post-procesado más complejo [1].

2.3.5. Entrenamiento

El entrenamiento de la red neuronal descrita en este capítulo se llevó a cabo minimizando el ratio error-síñal (*Error-to-Signal Ratio*, ESR) con respecto a los datos de entrenamiento, mediante el optimizador Adam [27], siguiendo los pasos de [1]. Para una forma de onda de longitud N (en muestras), previa aplicación de un filtro de pre-énfasis, la función de pérdida viene dada por

$$\mathcal{E}_{ESR} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} |y_p[n] - \hat{y}_p[n]|^2}{\sum_{n=0}^{N-1} |y_p[n]|^2}. \quad (2.7)$$

Notemos que la función de pérdida no se calcula sobre los datos objetivo (los $y[n]$) ni sobre los predichos por el modelo (los $\hat{y}[n]$). A los datos de entrenamiento y a los generados por el modelo se les aplica un filtro de pre-énfasis con la intención de potenciar las frecuencias medias y altas, evitando así ruidos audibles en ese rango de frecuencias [1]. Dado un tensor \mathbf{z} , dicho filtro viene dado por la ecuación

$$H(\mathbf{z}) = 1 - 0.95\mathbf{z}^{-1}. \quad (2.8)$$

Buscando asegurar el procesado en tiempo real del modelo, se tuvo en cuenta el estudio realizado en [1], que podemos ver en la figura 2.13. El modelo escogido en la implementación, de los tres propuestos, fue WaveNet2 (8 canales, 18 capas), por haber demostrado ya resultados en tiempo real [4], [28]. La elección de hiperparámetros para el modelo fue:

- `num_channels` = 4. En la implementación llevada a cabo, equivale a 8 canales, siguiendo el razonamiento del estudio en la figura 2.13.
- `dilation_depth` = 9, `dilation_repeat`=2. Siguiendo el artículo, para 8 canales se utilizó el patrón de dilatación $d_k = 1, 2, \dots, 256, 1, 2, \dots, 256$. Estos dos hiperparámetros indican que se toma las primeras nueve potencias de 2 dos veces, es decir, el anterior patrón. Por tanto, tenemos $2 \times 9 = 18$ capas convolucionales.

Figura 2.13: Comparativa del efecto del número de capas con la relación entre número de canales y velocidad de procesado (izq.), y con la velocidad de procesado y ESR (der.), extraídos de *Real-Time Guitar Amplifier Emulation with Deep Learning* [1].

- kernel_size=3. Valor para M tomado en el estudio.
- learning_rate=3e-3. Tasa de aprendizaje empleada en [4].
- sample_time=100e-3. Los datos de entrenamiento fueron divididos en ejemplos de 100 ms, siguiendo también el susodicho artículo.

Como datos de entrenamiento, al modelo se le suministran dos ficheros formato .wav con una duración mayor o igual a tres minutos. El primer fichero contiene una grabación limpia de la guitarra, sin ningún efecto. Este fichero debe albergar el mayor despliegue de técnicas posible, así como registro tonal de la guitarra, mientras que el segundo fichero es una versión procesada con efectos del anterior, asegurando así la mayor correlación temporal posible entre la nota limpia y la correspondiente nota con efectos. El fichero limpio conformará el tensor de entrada x y el segundo fichero, el tensor y , que se utilizará en la optimización del valor de la función de pérdida. En el estudio se demostró que a partir de los 3 minutos de datos de entrenamiento, la mejora en la optimización del ESR era prácticamente inapreciable [1], como se puede corroborar en la figura 2.14. El número de épocas (iteraciones) escogido para completar el entrenamiento ha sido 1000, como en [4], si bien el artículo mencionado logró con éxito perfilar un mismo pedal con 750 y 1500 épocas.

Figura 2.14: Relación entre la longitud de datos de entrenamiento y el ESR, extraída de *Real-Time Guitar Amplifier Emulation with Deep Learning* [1].

Arquitectura del modelo (ampliación)

Figura 2.15: Ampliación de la arquitectura global del modelo WaveNet implementado.

Figura 2.16: Ampliación del interior de una capa convolucional (representación alternativa).

Capítulo 3

Tecnologías utilizadas y fase de implementación

El tercer capítulo está dedicado a recordar algunos momentos de la implementación del proyecto, enfocándonos en las tecnologías utilizadas en esta fase a modo de vehículo narrativo. En los dos capítulos anteriores de la memoria se presentaba el marco teórico necesario para implementar un modelo capaz de procesar audio, introduciendo primero unos conceptos básicos sobre el tema, y luego la arquitectura del modelo en sí, con todo lujo de detalles. Esto último, un poco a modo de destripe, lo veíamos con algún ejemplo de código Python, pues es el lenguaje que he escogido para su implementación.

A priori, la idea del proyecto puede parecer muy de nicho —porque lo es—, pero eso no significa que nadie haya transitado ya este bosque. Como veremos en este capítulo, un gran número de las decisiones concernientes a la tecnología empleada ha sido influenciado por el hecho de que otros autores, investigadores y aficionados, ya habían abierto camino en su espesura. Si bien no me he cansado de citarlos, debo agradecer enormemente el trabajo que han dejado detrás de ellos [1], [2].

§ 3.1. Hardware

Primero vamos a atender al hardware utilizado, que a diferencia de otros proyectos, es un asunto fundamental a tratar aquí, pues el objetivo último de este es obtener un producto que pueda utilizarse en la vida real en un contexto musical. Es decir, debe responder en tiempo real, lo cual va a condicionar fuertemente la elección del software a emplear, como veremos en la siguiente sección.

En el primer capítulo mencionamos cómo buscamos que el producto tuviera una versión standalone (requisito AP1), que es el nombre por el que se conoce a este tipo de plugins cuando son capaces de ejecutarse como una aplicación independiente. Este programa debe funcionar en tiempo real sobre el entorno físico de ejecución elegido (AP2), y por tanto, debe recibir un flujo continuo de audio, que tendremos que obtener en primera instancia. Descubramos cómo.

3.1.1. Raspberry Pi 5

La primera toma de contacto con la bibliografía empleada fue a través de buscar pedales de guitarra hechos sobre una Raspberry Pi [29], [30]. Lo que confirmó definitivamente la viabilidad de este proyecto fue el descubrimiento de NeuralPi [3], un proyecto completo de inteligencia artificial aplicada a simular pedales de guitarra mediante una LSTM y desplegado sobre una Raspberry Pi 4. La idea de utilizar una Raspberry Pi la tuve muy clara desde el principio, y he dedicado un espacio al desarrollo de esta en el Anexo A.

Enseguida apareció el artículo más importante de la bibliografía [1], en el que se presenta un estudio comparativo entre la implementaciones en C++ en formato de plugin VST3 de dos redes neuronales diferentes, una tipo WaveNet, y una LSTM. Ahí descubrí WaveNet [7], y a la luz de los resultados arrojados por el estudio, me decanté por implementar este modelo y no uno LSTM, porque es una arquitectura menos convencional y porque no he encontrado todavía ningún pedal digital del estilo de NeuralPi que la implemente. Este proyecto mencionado implementaba precisamente una LSTM [3], que tiene una arquitectura menos compleja que WaveNet, como demuestra que el modelo más ligero estudiado es más de cuatro veces más rápido que el más ligero de WaveNet, alcanzando $8,3 \times RT$ (tiempo real). La mayor complejidad computacional de WaveNet fue el hecho decisivo a favor del último y más potente modelo de Raspberry, la Pi 5. En la tabla 3.1 podemos echar un vistazo a las especificaciones de la Pi 5 y de la Pi 4 Model B, utilizada en NeuralPi y Proteus [3], [6].

	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 4 Model B
Almacenaje	Flash o PCIe con adaptador	Flash
CPU	Broadcom BCM2712, quad-core (4×Arm Cortex-A76), 2,4 GHz	Broadcom BCM2711, quad-core (4×Arm Cortex-A72), 1,8 GHz
Memoria	4 GB, 8 GB	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
SO	Raspberry Pi OS (Linux)	Raspberry Pi OS y numerosas distribuciones de Linux personalizadas a disposición
Puertos	40-pin GPIO, PCIe FFC, UART, USB-C, batería RTC, 2×micro-HDMI, conector de ventilador, 2×USB 2.0, 2×USB 3.0, conector Ethernet PoE HAT, 2×MIPI DSI/CSI	40-pin GPIO, USB-C, 2×micro-HDMI, 2×USB 2.0, 2×USB 3.0, Ethernet, conector PoE HAT, 4-Pole Stereo Audio, puerto MIPI DSI Display, puerto MIPI CSI Camera
Pantalla	Hasta 2×4 K a 60 Hz.	Hasta 1×4 K a 30 Hz
Ampliaciones (HAT)	Compatible con la mayoría de hats anteriores	Compatibilidad nativa
Precio (01/05/24)	95,95 € (8 GB)	69,95 € (4 GB)

Cuadro 3.1: Comparación entre las especificaciones de la Raspberry Pi 5 y Pi 4 Model B.

El modelo Pi 5 salió en octubre de 2023, y fue adquirido para el trabajo en febrero de 2024, por lo que todavía era (y es, a fecha de redacción de esta memoria) muy reciente en el mercado. Esto ha supuesto un reto, pues se trata de una tecnología nueva y aún cuenta con incompatibilidades y *bugs*. Esto último lo puedo afirmar por experiencia propia, si bien no han supuesto mayor problema, como comentaré cuando hable del sistema operativo empleado. Decidí arriesgarme plenamente consciente de los peligros, pues según varios *benchmarks* en internet, la Pi 5 es prácticamente 3 veces más rápida que el modelo Pi 4 [31].

Uno de los primeros experimentos que llevamos a cabo con la Pi 5 fue la medición de temperaturas durante la inferencia, pues la mayoría de artículos que revisaban este producto coincidían en que su mayor potencia se traducían en temperaturas más altas que su modelo predecesor. La diferencia entre una Raspberry Pi y un ordenador portátil (por ejemplo), es que no viene con ventilación incluida. Esto supone un gran problema de cara a la inferencia, pues el mecanismo regulador de temperatura que implementa la Pi 5 es el *dynamic frequency scaling*, más comúnmente conocido como *throttling* (estrangulamiento) [32]. Este consiste en bajar la velocidad del procesador para prevenir un sobrecalentamiento, medida que toma a partir de los 80 °C y que endurece todavía más si se alcanza la temperatura máxima de 85 °C.

Como todavía no contábamos con ningún modelo implementado, recurrimos a inferir mediante PedalNetRT [4], una implementación de WaveNet del mismo autor que NeuralPi. Dicho creador es ingeniero informático y músico, y según el mismo dice, estaba aprendiendo *Deep Learning* mientras trabajaba en todos los modelos disponibles en su página web [2]. La primera fase del experimento fue en febrero, al poco tiempo de recibir el producto, utilizando el susodicho modelo como referencia. La segunda fase se realizó en mayo, una vez se tuvo el modelo de Python plenamente operativo. En ella se tomaron datos de temperatura antes y después de instalar el disipador activo oficial de Raspberry Pi 5 a la máquina. Con la adición de este pequeño dispositivo se pudo reducir la temperatura sustancialmente, tal y como podemos comprobar con los datos de la medición en la figura 3.1.

Figura 3.1: Evolución de la temperatura de la CPU de la Raspberry Pi 5 (izq.) durante la inferencia de 3 min de audio antes y después de añadir disipación activa (der.).

El objetivo de dicho experimento era doble. El principal motivo era conocer si la mini computadora sería capaz de inferir en tiempo real con un modelo escrito puramente en Python, para limitar la programación en C++ únicamente a la lógica del *plugin* VST3 y de su aplicación *standalone*. Como podemos ver en la primera figura de 3.1, la temperatura comienza a estabilizarse algo por debajo los 85 °C, tendencia que, por el inevitable equilibrio en el intercambio de calor entre la placa y el aire, se estabilizará aunque la inferencia dure más tiempo. La inferencia se realizó sobre un fichero .wav con la señal de guitarra limpia y de duración 3:16 minutos, tarea que tardó en completar en 1:27 minutos.

Esto significa que, si llamamos RT a inferir un segundo de audio en un segundo (segundos inferidos entre segundos transcurridos), entonces la CPU de la Raspberry Pi 5 es capaz de alcanzar un ratio

$$\begin{aligned} \text{Ratio } (RT) &= \left(3 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} + 16 \text{ s} \right) [\text{s inferidos}] \times \frac{1}{\left(1 \text{ min} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} + 27 \text{ s} \right)} [\text{s transcurridos}]^{-1} \\ &= \frac{196 [\text{s inferidos}]}{87 [\text{s transcurridos}]} \approx 2,2529 \times RT. \end{aligned}$$

Por tener algo de perspectiva, el portátil sobre el que he desarrollado el trabajo, que tiene por GPU una Nvidia RTX 3060, tardó en inferir el fichero usando CUDA aproximadamente 25,86 segundos, lo que se traduce a un ratio $7,5793 \times RT$. Es decir, a priori la tarea de inferir en tiempo real con Python sobre la Pi 5 sería factible, salvando que el mecanismo de inferencia tendría que ser modificado para recibir los datos en tiempo real y no leyéndolos desde un fichero. Esto último es importante destacarlo porque el fichero se lee una vez cargado en memoria principal, mientras que los datos en tiempo real llegarían desde un dispositivo E/S, cuyos tiempos de lectura son por lo general mucho más lentos. El segundo resultado extraíble del experimento es que, añadiendo ventilación, tendríamos un margen de aproximadamente 20°C para hacer *overclocking* a la CPU, en caso de que nos quedáramos cortos de potencia (cosa que no acabó sucediendo). A los hechos me remito de que como primer experimento, dio muy buenos indicios de la viabilidad del proyecto.

3.1.2. HiFiBerry DAC + ADC Pro

Un HAT (sombrero) para Raspberry Pi es un módulo hardware que se conecta sobre la placa de esta, y que amplía su funcionalidad. En el caso que nos atañe, necesitamos que la Raspberry se transforme en un DSP (*Digital Signal Processor*). Por tanto, rememorando el capítulo de la memoria dedicado al sonido, para ello necesitamos añadirle tanto un DAC como un ADC, es decir, dos dispositivos, uno que convierta la señal analógica a una digital, para que pueda ser procesada por la CPU, y otro que transforme la señal digital modificada de vuelta al mundo analógico.

El modelo escogido es de la marca HiFiBerry, especializada en ampliaciones HAT dedicadas al sonido, habiendo seguido los pasos del proyecto NeuralPi [3]. Cabe destacar que por el momento ningún producto de HiFiBerry ha sido lanzado para la Raspberry Pi 5, si bien la marca asegura la compatibilidad de sus productos con este modelo [33]. El HiFiBerry DAC + ADC Pro, que podemos observar en la figura 3.2, incorpora nuevas características frente a su modelo predecesor [34], utilizado en [3], de las cuales nos interesan:

- **Low-jitter dual-domain clock.** Este componente es crucial para garantizar una calidad de audio óptima. El *jitter* se refiere a pequeñas variaciones en el tiempo de las señales de reloj, que pueden introducir distorsiones no deseadas en el audio. Un reloj de doble dominio de baja fluctuación minimiza estas variaciones y garantiza un acoplamiento óptimo con el de la Raspberry Pi. Esto ayuda a mejorar la calidad del audio al reducir las posibles interferencias y distorsiones.

- **Sin filtro anti-aliasing en la entrada.** El *aliasing*, que fue tratado en el capítulo segundo, suele evitarse instalando un filtro en la entrada de audio. Sin embargo, en ciertos casos, eliminar este filtro puede resultar beneficioso para mantener la máxima amplitud de banda de grabación, lo que significa que se pueden capturar frecuencias más altas. El DAC + ADC Pro opta por no incluir este filtro, lo que puede ser preferible en situaciones como nuestro caso.

Figura 3.2: HiFiBerry DAC + ADC Pro.

§ 3.2. Software

Ya estamos en disposición de presentar todo el software que ha requerido el proyecto. La elección de este ha sido fundamentada en mi propia lógica y necesidad como desarrollador de este trabajo, así como en la experiencia exitosa de otros desarrolladores [4], [5], [28]. Varias de las herramientas software empleadas son muy conocidas, y por tanto no entraremos en sus detalles, pero para aquellas que no lo son, las explicaré con todo el gusto. Así mismo, en esta sección se presenta también software que fue testado pero que, por diferentes razones, no se empleó en el producto final. Debido a la naturaleza de este trabajo, muy alejada de ser un proyecto plenamente planificable desde el principio, he considerado que lo más oportuno era mostrar una visión lo más honesta posible de su desarrollo, documentando tanto los éxitos como los fracasos.

3.2.1. Lenguajes de programación utilizados

Los dos únicos lenguajes de programación necesarios han sido Python y C++. El primero se ha utilizado para la implementación del modelo tipo WaveNet, y el segundo para la construcción del plugin VST3 y de la aplicación *standalone* asociada. Python cuenta con innumerables librerías dedicadas a *Machine Learning*, que realmente están implementadas en C, y es a día de hoy el lenguaje estándar de facto en inteligencia artificial. Por otro lado, la necesidad de velocidad en el código derivada del requisito de que la aplicación procese audio en tiempo real (AP3) nos condiciona a utilizar C++, pues además la API de VST3 es una interfaz C++ que determina cómo debe comunicarse el *plugin* con su *host* y viceversa.

3.2.2. Tecnologías Python

Anaconda y Miniforge

Anaconda es una distribución de Python muy utilizada en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial porque ofrece un manejo sencillo de entornos virtuales con diferentes versiones de Python [35]. En cada entorno virtual uno puede despreocuparse e instalar las versiones de los paquetes que más le convengan, lo cual resultó perfecto de cara a testear PedalNetRT para el estudio preliminar mencionado en la sección anterior. Anaconda es una distribución que cuenta con su propio gestor de paquetes, Conda, que facilita la gestión de dependencias y la descarga de paquetes a través de la infraestructura Conda-forge [36]. Su utilización ofreció la ventaja de hacer más sencilla las pruebas con dicho proyecto, desarrollado en versiones más antiguas de Pytorch y que requería librerías en versiones ya no disponibles, con lo que hubo que buscarles otras sustitutas.

Por desgracia, Anaconda es una distribución que no está soportada por Raspberry Pi [37]. En su lugar, se puede utilizar Miniforge, una versión minimalista de Anaconda diseñada específicamente para entornos con recursos limitados como Raspberry Pi [38], aunque su instalación no es tan sencilla, y la experiencia de usuario se reduce a la terminal de Unix. Esto último solo se traduce a aprender a gestionar los entornos virtuales vía consola, considerablemente más rápido en su creación, preparación y eliminación.

Librerías Pytorch y Lightning

La librería principal del proyecto es Pytorch, una de las bibliotecas de aprendizaje automático más populares en Python a día de hoy. Desarrollada originalmente por el equipo de investigación de inteligencia artificial de Facebook, actualmente es de código abierto y se encuentra basada en torch, librería programada originalmente en Lua, y a la que se dejó de dar soporte en 2017. Si bien se encuentra programada en C++ y cuenta con una interfaz en este lenguaje, se usa fundamentalmente en Python. Su enfoque orientado a objetos y su sintaxis tan «pythonica», así como la integración de su clase tensor con los *arrays* de Numpy, la hace muy adecuada para construir modelos experimentales y para la investigación. Es más, simplifica el proceso hasta el punto de que los modelos suelen implementarse siguiendo una metodología imperativa directamente sobre cuadernos de Jupyter.

La otra gran librería de *Machine Learning* en este lenguaje podríamos afirmar que es TensorFlow, de Google. Algunos desarrolladores afirman que es una librería más adecuada en entornos de producción, gracias a su escalabilidad. A efectos prácticos, para un desarrollador primerizo en *Machine Learning* como yo, si tuviera que reimplementar ahora mi modelo, las principales diferencias con Pytorch que encontraría serían [39]:

1. **Curva de aprendizaje.** Se dice que TensorFlow puede ser algo más complicada de utilizar al principio. La alternativa que hubiera tomado, de haber optado por esta librería, habría sido invocarla a través de una biblioteca de más alto nivel, Keras, cuya API, citando a su web, está pensada para humanos y no para computadoras [40]. Aparentemente la última versión también puede funcionar con Pytorch como *back-end*, si bien creo que es más común encontrarla mencionada junto a TensorFlow.

2. **Visualización del entrenamiento.** Esta librería ya cuenta con las herramientas necesarias para visualizar cómo avanza el entrenamiento, lo cual puede ser más cómodo que recurrir a terceros. Con Pytorch podemos recurrir a una librería de más alto nivel, como Lightning, que comentaremos en breve.
3. **Grafo computacional.** El grafo que abstrae las operaciones entre tensores, sus gradientes, así como parámetros y sesgos, se construye de forma diferente en cada librería. En TensorFlow se construye en tiempo de compilación, lo que agiliza los tiempos de ejecución aprovechando el paralelismo, pero precisamente dificulta introducir cambios en tiempo de ejecución. Por su lado, Pytorch maneja sus grafos de forma dinámica, lo que facilita los cambios en tiempo de ejecución, así como la sintaxis del código a la hora de usar la propia librería, mucho más «pythonica».

La ventaja que decantó mi elección por Pytorch, si bien ambas bibliotecas cuentan con una comunidad muy extensa, fue que existieran ya modelos tipo WaveNet implementados con ella a mi inmediata disposición [4], [41], [42]. Sin embargo, el modelo implementado en este trabajo no se apoya únicamente en las utilidades que trae esta librería. Para una organización más cómoda del código, siguiendo una metodología más orientada a objetos, así como para ahorrar desarrollar cuestiones como los bucles de entrenamiento y validación, recurrí a la librería Lightning, que además cuenta con utilidades para la visualización y el *debugging* en la fase de entrenamiento. Concretamente, usar esta biblioteca aporta:

- Módulos de sistema de entrenamiento que separan la lógica del modelo y el proceso de entrenamiento.
- Abstracciones para el ciclo de entrenamiento, validación y pruebas (evita implementar a mano los bucles).
- Soporte integrado para técnicas de entrenamiento avanzadas, como el escalado automático, la formación distribuida y la ejecución de tareas en paralelo (de lo cual solo se ha usado esto último).
- Integración con herramientas de monitoreo y registro de experimentos (lo que llamábamos visualización anteriormente).

Ambas bibliotecas, en su última versión (que ha sido la utilizada), cuentan con una documentación muy detallada, aunque en el caso de Pytorch y por propia experiencia, puede pecar de poco explicativa en algunas ocasiones, así como de estar algo desactualizada.

El resultado de utilizar Pytorch junto a Lightning es un modelo que, una vez entrenado, se exporta en un fichero .json, para ser cargado desde el *plugin* VST3. Con poco más de tres minutos de audio de ejemplo y con tan solo mil épocas se puede obtener un modelo entrenado y funcional, si bien se puede retomar su entrenamiento si se desea. Además, el modelo cuenta con una utilidad para inferir, cuyo resultado es en formato .wav, así como un script para testearlo y graficar, mediante el cálculo del error entre la señal prevista y la obtenida, qué tan bien se ajusta el modelo a los datos. Para esto último se han utilizado otras librerías clásicas de Python, como pueden ser Numpy, SciPy y Matplotlib. Haremos un análisis a uno de estos experimentos en el siguiente capítulo.

Librería SoundDevice

Menor ha sido el papel que ha tenido la librería SoundDevice en el proyecto, pero no por ello deja de ser digno de reseñar. La primera propuesta de cara a la inferencia en tiempo real fue usar alguna librería de Python para procesamiento de audio, de entre las cuales se barajaron esta y PyAudio. Esta segunda se limita a proporcionar una interfaz Python para PortAudio v19, una biblioteca de E/S de audio multiplataforma. SoundDevice, por su parte, también hace esto mismo, pero navegando por las documentaciones de ambas, juzgué como más fácil de usar la primera de ellas. Para esta decisión me basé en mi experiencia con audio en Java con el paquete `javax.sound.sampled`, que utilicé en el proyecto de la asignatura de Sistemas Distribuidos (donde programé un servidor de *streaming* de música), pues tiene una clase `Stream` que permitía recibir y enviar el audio como en un *array* de Numpy en formato `float32`, así como escoger fácilmente los dispositivos de E/S y otros parámetros como la frecuencia de muestreo, tamaño del bloque. La biblioteca también cuenta con la clase `RawStream`, con todas estas personalizaciones, pero que añade el paso añadido de transformar los bloques recibidos en *arrays* de Numpy, que es el formato de entrada del modelo.

Ya adelanto que el experimento fue un fracaso. A lo largo de una semana estuve entretenido con la librería, primero recibiendo audio del micrófono y guardándolo en `.wav`. Después, grabando la guitarra una vez seleccionada la interfaz de audio, y por último, grabando y reproduciendo a la vez. El procesamiento de audio se hace a través del `Stream`, que tiene asociado una función `callback`, encargada de recibir, procesar y devolver bloques de audio. Dentro de esa función, utilizando un objeto de mi modelo, infería el bloque de información y lo devolvía. Al comprobar que no obtenía sonido inteligible, decidí cambiar su implementación para que se comportara como un *by-pass*, es decir, que recibiera y devolviera el bloque sin procesar. Con ese cambio, uno se pudo dar cuenta de que el problema era de latencia, pues el audio grabado se reproducía casi medio segundo después, algo inadmisibles para una aplicación en tiempo real¹.

Una posible solución era invocar al dispositivo, en este caso la interfaz, a través de un *driver* más rápido que el incluido en Windows. Para ello, instalé ASIO4ALL, *driver* para Windows que implementa el protocolo de audio digital *Audio-Stream-Input/Output* (ASIO) de Steinberg, los mismos creadores de VST3. Ya tenía experiencia con este controlador, pues es el que uso de forma habitual. Sin embargo, con la instalación de este no noté cambio alguno, ni siquiera seleccionando como dispositivo al controlado por el *driver*, así que lo desinstalé. Tras su desinstalación, no pude volver a seleccionar como dispositivo de entrada a la interfaz, pues obtenía un código de error desconocido.

¹Como referencia, hasta los 10 ms la latencia para un músico es casi inapreciable. A partir de ese umbral, en el caso de la guitarra, puede comenzar a provocar dificultades para mantener la sincronía entre la mano de la púa, con la que se dan las notas, y la mano del diapasón, con la que se determinan las notas a sonar.

3.2.3. Tecnologías C++

Librería NCNN

En otros casos, ha habido herramientas que hemos probado con éxito pero que no hemos acabado utilizando en el producto final. Este es el caso de la que vamos a ver a continuación, que ha sido explorada pero cuya plena utilización y despliegue podría causar un deslizamiento del alcance y de las horas dedicadas al proyecto. Por tanto, y como ya hemos ido viendo a lo largo del capítulo, lo que más se ha valorado en la toma de decisiones del proyecto ha sido cumplir con el alcance en el tiempo disponible, por encima a veces, como es en este caso, de emplear tecnologías muy interesantes.

NCNN es una biblioteca de redes neuronales programada en C++ por Tencent, diseñada específicamente para realizar inferencia en dispositivos con recursos computacionales limitados. Ha experimentado un crecimiento notable recientemente, evidenciado por su puntuación de casi 20000 estrellas en GitHub. Su popularidad radica en su capacidad para ejecutar con éxito redes neuronales complejas como ResNet, YOLO y Faster R-CNN en dispositivos móviles, Raspberry Pi y Nvidia Jetson Nano [43]. NCNN ofrece implementaciones altamente eficientes de convoluciones y operaciones típicas de redes neuronales, de forma que puedan ejecutarse en dispositivos de menor potencia, y sin necesidad de ninguna librería externa. Esto último tiene especial mérito, dado lo común que es por lo menos utilizar librerías de cálculo, como pudiera ser la popular BLAS (*Basic Linear Algebra Subprograms*).

Para utilizar NCNN, el modelo original en Python (PyTorch, TensorFlow, Keras, etc.) debe transformarse primero a C++, lo cual puede ser un proceso desafiante a pesar de la disponibilidad de herramientas para ello. En relación a esto último, es importante destacar que NCNN está diseñado específicamente para inferencia y no para entrenamiento de modelos, es decir, el modelo debe estar entrenado ya antes de convertirlo a C++. Para una primera toma de contacto con esta biblioteca, se comprobó la viabilidad de la idea convirtiendo el modelo de PedalNetRT a C++ [4], comprobando que todas las operaciones convolutivas como las convoluciones causales dilatadas (que se implementan de forma similar en mi versión) se transforman correctamente a las que ofrece NCNN, lo cual era el punto de fallo más probable.

Si bien en última instancia, el modelo en C++ utilizado para la inferencia en tiempo real no ha sido el resultado de transformar mi modelo de Python —como veremos más adelante—, cabe reiterar y dejar constancia de que podría hacerse perfectamente si se dispusiera del tiempo necesario para programar su lógica.

JUCE

JUCE es un *framework* de desarrollo en C++, de código abierto y multiplataforma diseñado para crear *plugins* y aplicaciones de audio con interfaz gráfica. Como dice en su web [44], JUCE está enfocado en software *standalone* para Windows, macOS, Linux, iOS y Android, además de *plugins* en todos los formatos: VST, VST3, AU, AUv3, AAX y LV2. Su utilización ha sido decisiva para poder cumplir a tiempo con la totalidad de los objetivos del paquete de trabajo 2, que vimos en el cuadro 1.2.

La principal utilidad que trae consigo es la aplicación Projucer, una herramienta que facilita el proceso de desarrollo al proporcionar una interfaz gráfica para la creación y gestión de proyectos (dependencias, generación de archivos, información de la aplicación y del fabricante, etc). Como vemos en la figura 3.3, el menú de creación distingue entre ocho tipos diferentes de aplicación multimedia, de los cuales nos interesa Audio Plug-In. Este tipo, en particular, es una mezcla de varios de ellos.

Figura 3.3: Capturas de pantalla de Projucer, el gestor de proyectos de JUCE. A la izquierda, el menú de creación de proyectos, y a la derecha, el proyecto *plugin* VST3.

Projucer se puede integrar con varios IDE de C++ populares, como Visual Studio, Xcode o CLion. En mi caso, he preferido trabajar con Visual Studio. Un proyecto JUCE se caracteriza por ir acompañado de un archivo .projucer, que lanza Projucer con la configuración del proyecto, la cual incluye el IDE a invocar. En el caso de Visual Studio, un proyecto tipo Audio Plug-In consiste en tres soluciones, de las cuales la primera es la única que debe modificar el usuario, pues contiene el código fuente del programa (los cuatro archivos auto-generados). Las otras dos son las correspondientes a construir el *plugin* y la aplicación *standalone*, sin necesidad de que el usuario toque nada. En primera instancia, la aplicación fue compilada sobre Windows/x86 mediante Visual Studio y se comprobó su funcionamiento añadiendo el *plugin* a Reaper. Para su despliegue en la Raspberry Pi 5, sin embargo, se necesitaba compilar para Linux/aarch64. Esto último lo veremos en su correspondiente sección.

Cuando se crea un plugin con JUCE, se auto-generan cuatro ficheros C++, correspondientes a las cabeceras y código de dos las clases que implementan `AudioProcessorEditor` y `AudioProcessor`. Ese es todo el código con el que se va a trabajar. El archivo que contiene la implementación de la clase abstracta `AudioProcessorEditor` contiene toda la lógica de la interfaz de usuario de la aplicación. La forma de trabajar con las clases que ofrece JUCE se parece mucho a implementar una interfaz gráfica con Java, al estilo de SWT, teniendo que colocar los *widgets* manualmente, programar su apariencia, cómo debe pintarlos la aplicación, cómo han de responder a eventos como el cambio de tamaño de ventana, etc. En la práctica, me he limitado a hacer una interfaz sencilla y no he explorado mucho sus posibilidades, pues mi objetivo último es que la interfaz del programa sea física (el propio pedal).

Por último, la implementación de la clase abstracta `AudioProcessor` es la encargada de hacer el procesamiento en tiempo real del audio. El editor (la interfaz gráfica) contiene una referencia a un objeto de esta clase, que es la encargada de recibir del DAW (si el plugin está siendo hosteado) el audio en tiempo real, y de procesar cada bloque de información mediante un *buffer*. En ella se aloja un objeto de tipo `WaveNet` con el que, una vez cargado un modelo en formato `.json` desde la interfaz gráfica, se procesa cada bloque de audio. A continuación veremos de dónde sacamos ese objeto.

WaveNetVA

Una vez escogido el marco de desarrollo para la aplicación, mi atención regresó al artículo, pues como había comentado, afirmaba haber implementado en C++ un modelo tipo `WaveNet` que funcionaba en un VST3. Es más, resultaba que lo habían construido también con JUCE. La idea era tan tentadora que enseguida decidí que había que estudiar su código y ver si podía reutilizarse. Una vez tuviera ya un producto plenamente funcional para cumplir con el alcance del proyecto, ya podría considerar seguir con la idea de utilizar NCNN.

Para comenzar, hubo que estudiar el repositorio de GitHub, llamado *WaveNetVA* [5]. Se trata del proyecto JUCE completo, incluido el archivo `.projucer`, que permite la gestión de las dependencias. La gran mayoría del código fuente es la implementación del propio modelo, conceptualmente idéntico al estudiado en el capítulo segundo de la memoria. Su código hace lo mismo que mi modelo de Python, salvando las diferencias entre los dos lenguajes y una gestión de más bajo nivel del audio que procesa este. Merece la pena comentar que el susodicho modelo no hace uso de ninguna librería de *Machine Learning*, como CUDA o TensorFlow, tan solo una de álgebra lineal llamada `Eigen`, que trataremos luego.

En el repositorio, sin embargo, se advierte de que el plugin no viene compilado. Por tanto, la siguiente tarea se convirtió en esto, recompilarlo en mi estación de trabajo y probarlo. El primer reto fue encontrar la versión 5.4.2 de JUCE, que fue la utilizada para construir el proyecto. En el apartado dedicado a JUCE mencionábamos cómo en su sitio web destacan que es un *framework* pensado para facilitar el trabajo a sus desarrolladores, y que son ellos quienes se encargan de actualizar el código, sin que el desarrollador tenga que preocuparse de actualizar sus *plugins* antiguos. Bueno, esto se ha demostrado falso por dos motivos. El primero es que los cambios introducidos entre la actual versión 7.0.12 y la 5.4.2 rompen con la retrocompatibilidad, pues es imposible compilar el proyecto desde esta. Tocó entonces instalar la versión 5.4.2, pero me llevé una decepción al ver que el histórico de versiones no se remontaba más que a la 5.4.5 [45]. Para nuestra sorpresa, comprobamos que el repositorio original había sido borrado. Por suerte no tardamos mucho en descargar la ansiada versión, probando suerte navegando entre *forks* que había hecho la comunidad.

Antes de utilizar la aplicación, hubo que compilarla, para lo cual se recurrió a la línea de comandos y al compilador `g++`. El lanzador del *framework*, `Projucer`, es algo más primitivo en esta versión, pero el funcionamiento es idéntico. Una vez enlazado con Visual Studio 2022, probé a compilar nuevamente, y los casi —no exagero— 900 errores de compilación relacionados con los módulos de JUCE habían desaparecido, permitiendo ver los próximos errores que habría que solventar: las dependencias con `Eigen 3.3.7`.

Librería Eigen

Eigen es una biblioteca de álgebra lineal multiplataforma de código abierto en C++. Está diseñada para ser rápida, versátil y fácil de usar, ofreciendo un conjunto de funciones y operaciones para realizar cálculos matriciales y de vectores de manera eficiente. Eigen utiliza plantillas para definir funciones y clases genéricas, permitiendo trabajar con estructuras vectoriales sobre diferentes tipos de datos sin la necesidad de reescribir el código para cada uno de ellos, así como la reutilización de algoritmos.

Una de las características fundamentales de Eigen es su enfoque en la optimización de operaciones matriciales mediante la construcción de un árbol de expresiones en tiempo de compilación. Esto repercute muy positivamente en tiempo de ejecución, lo que se extiende a un mejor rendimiento en el cálculo de grandes volúmenes de operaciones matriciales, lo que hace que Eigen sea especialmente adecuada para el *Machine Learning*. De hecho, TensorFlow, una de las librerías y *frameworks* más populares en inteligencia artificial, está construido con Eigen [46].

Sin embargo, todavía quedaban algunos errores de compilación más, que se solucionaron instalando las herramientas de desarrollador de C++ de VisualStudio 2017. Una vez todo el software estuvo listo, la implementación del *plugin* fue una tarea de pocos días, pues su interfaz gráfica, con diferencia lo más complicado de programar, fue limitada a la más simple posible (dos potenciómetros y un botón para cargar el modelo entrenado). La última dificultad fue descubrir por qué el *plugin* solo producía ruido entrecortado. Fue cuestión de investigar y descubrir que en la exportación de Projucer de Visual Studio, por defecto no está escogida la máxima optimización durante la compilación de C++ (-O3/-Ofast), lo cual provocaba que no se procesara el audio en tiempo real.

ASIO SDK

Como hemos mencionado ya, ASIO (*Audio Stream Input/Output*) es un protocolo de audio desarrollado por Steinberg que proporciona una interfaz de baja latencia y alta fidelidad entre el software y el hardware de audio. El SDK (*Software Development Kit*) de ASIO es un conjunto de herramientas y bibliotecas que los desarrolladores pueden utilizar para integrar soporte para ASIO en sus aplicaciones de audio.

Para lograr que la aplicación *standalone*, una vez compilada en Windows para x86, detectara la entrada y salida adecuadas de mi interfaz de audio con la que suelo trabajar, tuve que añadir la dependencia a este SDK en mi proyecto. Esto se debe a que en su versión VST3, es el DAW que *hostea* la aplicación el encargado de pasarle el *stream* de entrada y de salida. La versión en solitario, sin embargo, debe ser quién pida acceso a los recursos de E/S de audio, de ahí la necesidad de la dependencia con el *driver*. A nivel de programación, bastó poner un *flag* de las directivas de preprocesador a 1 y JUCE ya fue capaz de inferir la dependencia, una vez incluidas las cabeceras del SDK. Cabe mencionar que el SDK empleado es multiplataforma, característica que podía resultar muy útil de cara a controlar las E/S de la HiFiBerry. Tras un ajuste del código para que la aplicación en solitario fuera capaz de seleccionar la entrada adecuada sin que se la facilitara un DAW, el paquete de trabajo 2 estaba terminado.

3.2.4. Entorno de desarrollo

Dispositivos de trabajo

El desarrollo del proyecto se ha dividido en dos dispositivos diferentes: mi portátil Lenovo LEGION 5 Gen 6 (mi entorno de trabajo habitual) y la Raspberry Pi 5 (adquirida para este proyecto). Es reseñable destacar lo siguiente sobre ambos:

- **Lenovo LEGION.** Se trata de un modelo de portátil pensado para jugar a videojuegos actuales, así que cuenta con un procesador y una GPU muy potentes. De aquí lo que nos interesa es la GPU, una Nvidia RTX 3060, que es muy reciente en el mercado. PyTorch es capaz de emplear tanto la nueva tecnología de los Tensor Cores que traen estas tarjetas gráficas como los CUDA Cores, que llevan más tiempo en el mercado. Se tratan de unos núcleos de procesamiento especializados en cálculos con tensores, extremadamente útiles en inteligencia artificial [47], mientras que los segundos son de propósito más general. PyTorch se comunica con estos vía la biblioteca de CUDA, fundamental para hacer un gran número de cálculos de forma paralela empleando las GPU de Nvidia. Su potencia de cálculo me ha permitido entrenar los modelos con mi red, una vez optimizada, a una velocidad inmensa (apenas 10 min/modelo).
- **Raspberry Pi 5.** Ya hemos hablado con anterioridad de las características técnicas de esta minicomputadora, pero no hemos mencionado todavía que el modelo adquirido fue el de 8 GB de memoria RAM, pues sospechábamos que serían de gran ayuda de cara a compilar la aplicación de forma nativa sobre la propia Raspberry, en lugar de mediante un compilador cruzado. Finalmente lo hicimos de forma nativa, lo que redujo sustancialmente el tiempo de compilación. Retomaremos el tema de la compilación más adelante.

El desarrollo del software se ha realizado enteramente sobre el portátil, mientras que las pruebas y el despliegue se han hecho sobre la Raspberry. Para trabajar con esta de forma adecuada no se ha necesitado ningún periférico adicional, tan solo una conexión vía cable Ethernet y una sesión por escritorio remoto. Por su parte, el portátil no solo ha sido la estación de trabajo, sino también de grabación de los *datasets* de pruebas, así como del *debugging* de la aplicación sobre el DAW (semi)gratuito Reaper.

IDE escogidos

Estos han sido dos, Visual Studio Code y Visual Studio Community 2017. No requieren mucha presentación, pero podemos mencionar alguna cosa:

- **Visual Studio Code.** Es de código abierto y de mis entornos de desarrollo integrados preferidos, gracias al enorme potencial de personalización que tiene, además de lo ligero que es. Ha sido utilizado fundamentalmente para la implementación del código Python correspondiente al modelo WaveNet y las diferentes utilidades implementadas: entrenamiento, testing, inferencia de ejemplo, exportación a .json, etc. Se consideró la posibilidad de emplear cuadernos de Jupyter, pero al final se optó por un desarrollo más convencional.

- **Visual Studio Community.** Es de sobra conocido por todos, y lo único reseñable a comentar es la versión que utilicé, algo desfasada, como consecuencia negativa directa del fuerte acomplamiento al *framework* de JUCE 5.4.2, que ya tiene varios años, y del que hemos hablado en su sección. Fue utilizado enteramente para la implementación de la aplicación y el *plugin* VST3, ambos en C++.

3.2.5. Sistemas operativos empleados

Ya he mencionado que he trabajado sobre Windows desde mi portátil, concretamente Windows 11, pero aún no hemos abordado qué sistema operativo he utilizado en la Raspberry Pi 5. Aquí el componente clave para la selección de uno u otro es la HiFiBerry, es decir, la interfaz de audio con la que hemos expandido la funcionalidad de la minicomputadora. En principio es compatible para multitud de sistemas operativos, de entre los cuales tenía echado el ojo a uno en concreto. Investigando qué sistema operativo se emplea en el proyecto de NeuralPi no es difícil descubrir que es ELK Audio OS [3].

ELK Audio OS es un sistema operativo (semi)*open source* especialmente diseñado para aplicaciones de audio profesional en tiempo real. Desarrollado por Elk, ELK Audio OS está optimizado para ofrecer latencia ultrabaja y rendimiento eficiente, lo que lo hace ideal para instrumentos musicales digitales, efectos de audio en tiempo real, sintetizadores y otros dispositivos de procesamiento de audio.

Por desgracia actualmente no es compatible con Raspberry Pi 5. A lo largo del proyecto se ha trabajado sobre Raspberry OS con la esperanza de tener alguna noticia de Elk en relación a esto, pero no ha habido suerte. Sin embargo, la alta eficiencia de este sistema operativo en lo que a procesamiento de audio se refiere, algo fundamental en un sistema como la Raspberry Pi 4, el modelo que se utiliza en NeuralPi, aquí lo suplimos con pura potencia de la Pi 5. Así mismo, al parecer el equipo de HiFiBerry solo recomienda utilizar Raspberry OS actualmente, dado que están trabajando en adaptar su hardware a la nueva plataforma y todavía no han hecho las suficientes pruebas [48]. En efecto, el riesgo de incompatibilidades era muy real, tal y como habíamos predicho al comienzo.

Raspberry Pi OS —anteriormente conocido como Raspbian— está basado en Debian y se trata de un sistema operativo de ámbito general. Viene con numerosas aplicaciones preinstaladas y está en continuo desarrollo, tal y como demuestran las actualizaciones prácticamente semanales de las que el propio sistema operativo me notifica. La experiencia como usuario es sólida y la interfaz gráfica no tiene nada que envidiar a Ubuntu, pero todavía cuenta con numerosos *bugs* y puede pecar de simpleza en algunos aspectos de la configuración via interfaz gráfica (nada que la consola no pueda solucionar, por otra parte).

Trabajar vía escritorio remoto sigue siendo la mejor forma de utilizar una Raspberry, dado que ahorra conectar periféricos a esta, pero tiene como desventaja algunos puntos:

- **Conexión a la red.** Cuando se *flashea* el sistema operativo en la microSD de la Raspberry, se puede configurar ligeramente el sistema. Por ejemplo, podemos registrar la wifi de nuestra casa para que se conecte automáticamente por primera vez y autorizar el protocolo SSH (*Secure Shell*). Esto es fundamental para la primera conexión Ether-

net con la minicomputadora, o no podremos conectarnos por escritorio remoto, pues debemos instalar algunos paquetes para permitirlo (`xrdp` y `tightvncserver`). Se ha probado también a utilizar VNC (*Virtual Network Computer*) mediante VNC Viewer, pero es sustancialmente más lento que escritorio remoto. Trabajar con la Raspberry Pi 5 en la Facultad ya ha sido algo más complicado, porque habría que configurar Eduroam, pero además es que no permite conexiones vía Ethernet no autorizadas. La solución más cómoda fue configurar en la Raspberry desde casa la conexión automática a mi punto de acceso móvil, dándole internet mediante mis datos móviles, y recurrir nuevamente al cable Ethernet.

- **Navegación web.** Puede parecer una tontería, pero para alguien que no se haya peleado con anterioridad con la aceleración por hardware de los navegadores web (no es mi caso), puede pensar que su Raspberry Pi OS recién *flasheado* está corrupto. Resulta que los dos navegadores por defecto incluidos con este SO, Chromium y Firefox, tienen activada la aceleración por hardware de base. Bien, esto es un problema si nuestra Raspberry Pi está siendo empleada por escritorio remoto y debe desactivarse. El problema es que la interfaz gráfica del navegador se encuentra absolutamente rota si no la desactivamos, y para desactivarla permanentemente, debemos hacerlo vía interfaz gráfica. La solución es lanzar ambos *browsers* en modo seguro desde la consola, lo cual desactiva temporalmente la aceleración por hardware, y asegurarnos de desactivarla manualmente desde la configuración de la interfaz gráfica.

En relación a los *bugs*, con la intención de dar una dirección ip estática a la Raspberry, siguiendo un tutorial, se requería la instalación del paquete DHCPd. Al reiniciar la minicomputadora pude comprobar cómo la interfaz gráfica del sistema operativo estaba corrompida y mostraba como fondo de pantalla el default de Debian, pero con notables *bugs* en la barra de tareas y demás elementos gráficos. No encontré respuestas en la web, dado lo particular de mi caso, así que procedí a volver a escribir en la memoria *flash* de la Raspberry el sistema operativo al completo, con lo que evidentemente solucioné el problema.

Pero no todo son desventajas, porque tal y como aseguraban los de HiFiBerry, Raspberry Pi OS tiene soporte nativo con sus dispositivos, pues vienen preinstalados los *drivers* de todos sus productos y solo hace falta añadir una directiva en el archivo de configuración del sistema operativo, añadiendo la dependencia para el dispositivo correcto. Podemos ver en el Anexo E una breve explicación del procedimiento de configuración, así como un vistazo a la interfaz de escritorio de Raspberry OS.

Compilación sobre Raspberry Pi 5

Lo que en un principio se juzgó que iba a ser relativamente sencillo, dado que la aplicación Projucer no solo es capaz de conectarse a algunos IDE y puede generar automáticamente un Makefile para Linux, acabó siendo uno de los últimos cuellos de botella en el proyecto. Las principales razones fueron el acoplamiento al *framework* de JUCE en una versión pasada, como consecuencia de reutilizar las componentes software de WaveNetVA, así como algunos *bugs* inesperados que hubo que sortear como motivo de la elección del último modelo de Raspberry Pi.

Al Makefile hubo que hacerle numerosos cambios, entre ellos las rutas de dependencias hacia las librerías de WaveNetVA, Eigen y ASIO SDK. El problema fundamental se dio en la compilación, pues la versión de `gcc/g++` que viene por defecto con Raspberry OS es la 12.0, y parece que `JUCE < 4.5.5`, por un error que tiene, no funciona con `gcc ≥ 9.0` [49]. Como solución se optó por retroceder a una versión previa del compilador, pero como la mayoría de las versiones antiguas de `gcc` no están disponibles en los repositorios de Raspberry, hubo que recurrir a compilarlo por nuestra cuenta. Para ello, recurrimos a utilizar un *script* encontrado en internet que permite compilar e instalar cualquier versión de `gcc/g++` para cualquier modelo de Raspberry Pi [50]. En el fichero se incluye una estimación de los tiempos, y con modelos anteriores al Pi 5 puede llegar a tardar más de dos días en compilar. En nuestro caso, se redujo a alrededor de 2 h gracias al modelo de 8GB adquirido. Cambiar entre versiones del `gcc`, una vez instaladas, es tan sencillo como modificar los enlaces simbólicos del SO:

```
sudo mv /usr/local/bin/gcc /usr/local/bin/gcc-10.3
sudo mv /usr/local/bin/g++ /usr/local/bin/g++-10.3
sudo ln -s /usr/bin/gcc /usr/local/bin/gcc
sudo ln -s /usr/bin/g++ /usr/local/bin/g++
```

Al final, la combinación ganadora fue `gcc 8.3`, para la cual hubo que modificar el *script* para que detectara la CPU de Raspberry Pi 5, que es de arquitectura ARMv8 (aarch64), así como invocar al `make` obligando al linker a tomar la librería estándar de C++, `libstdc++`, que por algún motivo era incapaz de inferir por sí mismo:

```
make CONFIG=Release LDFLAGS=-Wl,/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libstdc++.so.6
```

Una vez compilada la aplicación en Linux/aarch64, se pudo comprobar que no funcionaba la salida, al igual que con la versión de Windows/x86 (problema que había dejado apartado hasta este momento para poder centrarme plenamente en la compilación sobre Raspberry Pi 5). La lógica de la aplicación es la misma que la del VST3, que ya había comprobado que funcionaba correctamente, así que tras una visita al laboratorio en la que corroboramos con un osciloscopio (y luego con la interfaz de audio habitual que utilizo) que la entrada y la salida del circuito funcionaba, solo quedaba la posibilidad de que fuera la aplicación la que no era capaz de inferir la entrada correcta. En efecto, sucede que los DAW se encargan, cuando *hostean* al *plugin*, de asignarles un flujo de entrada y de salida, configurable por el usuario desde la interfaz del programa *host*. Sin embargo, si bien desde el menú de mi aplicación se permite la selección de dispositivos de E/S, esta no da la posibilidad de hacerlo con los canales de E/S.

Tras comprobar en varios foros que la única forma de solucionar esto es modificando directamente el código original de una librería del *framework* [51], la correspondiente a aplicaciones de audio, opté por hacer una selección manual del canal 1 desde el código de la aplicación, previa una comprobación de si el proceso en ejecución se trata de una instancia de aplicación *standalone*. En caso afirmativo, se crea un nuevo *buffer* para recoger la información del *stream* de entrada correspondiente al canal seleccionado, mientras que en caso negativo, se utiliza el *buffer* por defecto, que se encuentra conectado a la entrada que el DAW ofrece al VST3 cuando lo *hostea*.

Así narrado, parece una trivialidad, pero descubrir qué estaba sucediendo no fue tarea sencilla. Por ejemplo, la interfaz gráfica daba un *feedback* engañoso, porque indicaba que estaba recibiendo la señal de la guitarra mediante un medidor (resulta que los valores que pintaba eran el promedio de los dos canales), y además la salida funcionaba, porque el pitido de test se escuchaba a la perfección. La única posibilidad era por tanto que los datos de entrada no estaban siendo procesados. Curiosamente, tanto mi interfaz de audio de uso diario como la HiFiBerry tienen una entrada estéreo, es decir, dividida en dos canales. Por tanto, cuando modifiqué el código de la aplicación, solucioné el *bug* en ambas versiones, en la de Windows y en la de Raspberry OS. Si al haber montado el circuito, hubiéramos conectado la entrada mono de la guitarra al canal 0 en lugar de al 1, lo cual fue totalmente accidental, el problema hubiera sido más difícil de diagnosticar, porque solo habría solucionado la versión para Windows (es decir, la que recibe la entrada a través de mi interfaz de audio habitual).

§ 3.3. Arquitectura del pedal

Para finalizar con el capítulo, voy a presentar la arquitectura hardware del pedal al completo. Aunque el hardware no sea el producto de la ingeniería informática, como sí lo es el software, se trata de la tecnología sobre la que se ejecutan los programas que implementamos. Por tanto me parece interesante dedicar un espacio en la memoria al producto hardware que hemos desarrollado de forma complementaria a la aplicación, que no es otro sino el paquete de trabajo 3, el pedal digital.

El diagrama del circuito lo podemos encontrar en la figura 3.4 y se encuentra basado, como mencionamos en el capítulo primero, en el pedal Proteus [6]. Si seguimos la figura comenzando por la entrada (*IN*) y siguiendo de izquierda a derecha hasta la salida (*OUT*), tenemos los siguientes componentes:

1. **Entrada.** La entrada es una clavija jack de 6,3 mm, y recoge la señal analógica directamente del cable de la guitarra.
2. **Potenciómetro de ganancia.** Se trata de una resistencia eléctrica cuyo valor varía conforme giramos su perilla. Se encarga de controlar la ganancia de entrada del pedal, pero sin aportar nueva ganancia, solo regula la ya existente.
3. **Palanca instrumento / línea.** El pedal cuenta con una minipalanca que cambia el funcionamiento del pedal de entrada de instrumento a entrada de línea. Lo primero significa que la señal analógica proviene directamente del instrumento, y por tanto necesita amplificarse, mientras que lo segundo es lo contrario, la señal ya viene amplificadas (por ejemplo, porque existen ya otros pedales montados en serie antes). Se trata de un conmutador de doble circuito que, si lo accionamos, desvía el flujo eléctrico en dirección al *buffer* de entrada a la vez de que lo alimenta mediante una pila de 9 V.
4. **Buffer tipo Klon.** El *buffer*, si se encuentra activado, se trata realmente de un preamplificador que convierte la entrada de instrumento en una entrada de línea. A su vez, se comporta como una interfaz entre dos zonas del circuito con diferente voltaje, lo cual ayuda a reducir ruidos indeseados en la señal.

5. **HiFiBerry DAC + ADC Pro.** Ya hemos hablado largo y tendido de la interfaz de audio que hemos añadido a la Raspberry Pi. Su alimentación viene dada por un extensor de cuarenta pines colocado entre su placa y la Raspberry Pi, dejando fluir el aire que expulsa la ventilación activa que añadimos a la minicomputadora, que se encuentra justo debajo de la HiFiBerry. Para ello, hemos cortado a medida los extensores y agujereado la placa para dejar separación suficiente con el ventilador.
6. **Botón *push*.** Por si quisiéramos desactivar el pedal sin tener que desacoplarlo de la línea de efectos en nuestra hipotética pedalera, contamos con un botón accionable con el pie que se encarga de hacer un *by-pass* del circuito, de forma que la señal que entra sale del pedal sin ser procesada por la Raspberry Pi 5.
7. **Potenciómetro de volumen.** Un último potenciómetro se encarga del volumen de salida del pedal, de forma similar al primer potenciómetro con la ganancia de entrada. Es pasivo, tan solo puede reducir el volumen que produce el pedal, no aumentarlo. Por simpleza, se ha decidido que el control del pedal se delegue al *plugin* vía software.
8. **Salida.** La salida es otra clavija jack de 6,3 mm. Si bien el pedal realmente no está pensado para conectar delante otros pedales, a no ser que entrenemos al modelo con audio preprocesado por estos y no con sonido limpio de la guitarra, detrás de él potencialmente podemos conectar cuantos pedales queramos, así como un amplificador (en caso de que no estemos simulando uno). Suponiendo que el pedal esté ejecutando un modelo que profile un pedal de *overdrive*, por ejemplo, sería habitual acoplar después algún pedal de *reverb* y finalmente un amplificador.

Con esto concluimos el capítulo tercero, y damos paso al penúltimo capítulo donde, entre todos los resultados que veremos que ha arrojado esta fase de implementación, podremos descubrir si hemos logrado o no construir el pedal descrito en la figura 3.4.

Figura 3.4: Diagrama del circuito del pedal.

Capítulo 4

Gestión y resultados del proyecto

Una vez presentada toda la teoría involucrada en el proyecto y las tecnologías y problemas que han protagonizado la fase de implementación en anteriores capítulos, ha llegado el momento de presentar los resultados de todo este esfuerzo. Dedicaremos este capítulo cuarto a repasar la lista de objetivos presentada en el capítulo primero y ver cuáles de estos han sido logrados y cuáles no (y el motivo), y a comentar la posibilidad de su completación en una hipotética nueva iteración del proyecto. Así mismo, presentaremos la EDT final del proyecto, con todos los subpaquetes de trabajo que han ido surgiendo, explicados en el diccionario de la EDT que incluimos. También haremos un repaso de los datos recogidos durante el seguimiento y control, mediante un diagrama de Gantt, que además repasa los principales hitos alcanzados. Para finalizar, presentaremos (e interpretaremos) los resultados de uno de los modelos entrenados con el modelo implementado, así como la interfaz de usuario de la aplicación desarrollada.

§ 4.1. Objetivos logrados

El proyecto ha sido un éxito en lo que a objetivos cumplidos para los entregables se refiere. Han sido logrados 16 de 20, lo que supone un 80% del total de los objetivos propuestos, aún siendo una especificación de máximos (es decir, de más). Además, puesto que no todos poseían el mismo nivel de prioridad (en las tablas del capítulo uno se corresponde con la columna «Valor»), podemos afirmar que la mayoría de los logrados eran de prioridad «Alta», gracias a una gestión del tiempo y de las tareas enfocados a alcanzar primero estas metas.

- **Objetivos software.** Cabe destacar haber completado prácticamente la totalidad de los objetivos relativos al software (paquetes de trabajo 1 y 2), a pesar de todas las dificultades encontradas a lo largo del proyecto. Como veremos en la sección siguiente dedicada al seguimiento y control, las tareas relacionadas con el modelo Python y la aplicación han sido muy bloqueantes, sobre todo de cara a completar el paquete de trabajo 4, el pedal. Sin embargo, se tomó el riesgo de adquirir varios componentes de este antes de disponer de la aplicación plenamente operativa, debido al gran nivel de acoplamiento que existe entre la programación y el testeado sobre el circuito del pedal.

- Objetivos hardware.** El cuarto paquete de trabajo, el pedal, ha sido completado enteramente. De haber dispuesto de conocimiento del futuro, es decir, de que iba a ser posible desplegar la aplicación sobre la Raspberry Pi 5 sin problemas, una adquisición más temprana de los diferentes componentes podría haber supuesto una reducción del precio total de fabricación del producto, que estimo en por lo menos en 100,00 €. Para ello se podría haber buscado otros proveedores para la Raspberry Pi 5 y la HiFiBerry, además de haber encargado la totalidad de los componentes electrónicos por Aliexpress. La HiFiBerry, por ejemplo, podría haberse adquirido al fabricante directamente, pero existía el riesgo de que en el peor de los casos la recibiera seis semanas tarde. Por otro lado, algunos de los últimos componentes necesarios para el circuito fueron adquiridos en Logroño porque no podía permitirme el lujo de esperar quince días a recibirlos de Aliexpress por esas fechas.

A continuación se muestran unas tablas que recogen exactamente los objetivos, tanto los logrados como los que no, con una justificación de por qué se han completado o no (en general, para evitar el deslizamiento del alcance, no por imposibilidad técnica).

Código	¿Logrado?	Justificación
IA1	Sí	WaveNet ha demostrado mediante test MUSHRA ser una arquitectura de CNN capaz de modelar de forma muy fiel diferentes pedales y amplificadores [1].
IA2	Sí	Mi modelo es capaz de perfilar cualquier amplificador y pedal, siempre y cuando no introduzcan en sus efectos dependencias temporales, pues WaveNet necesita datos de entrenamiento con la mayor correlación temporal posible. Esto se traduce a pedales de <i>overdrive</i> , distorsión, <i>fuzz</i> , compresión, ecualización, etc.
IA3	No	WaveNet admite condicionamiento si se altera ligeramente la arquitectura. Se ha priorizado finalmente tener un modelo más sencillo plenamente funcional, pues el condicionamiento implicaba mayor dificultad en su programación y en la elaboración de <i>datasets</i> (uno por cada cuarto de recorrido del potenciómetro a modelar, por ejemplo).
IA4	Sí	Se hizo un experimento que demostró que mi modelo de Python podía, potencialmente, procesar a $2,2529 \times RT$, si bien finalmente se recurrió a transformar mis modelos entrenados a .json y a cargarlos sobre WaveNetVA en la aplicación.
IA5	Sí	La puesta en práctica sobre la Raspberry Pi 5 demostró que un modelo tipo WaveNet2 (18 capas y 8 canales [1]) es capaz de funcionar en tiempo real.
IA6	No	Si bien puede resultar sencillo para un informático, el modelo se entrena vía consola de Python y requiere la instalación de varias dependencias. No se ha programado un instalador ni una interfaz gráfica, por lo que no podemos afirmar que sea accesible para cualquiera.
IA7	Sí	Se ha demostrado empíricamente que con alrededor de 3 min de audio se puede entrenar un modelo WaveNet2 [1], y se ha corroborado entrenando mis propios modelos.

Cuadro 4.1: Paquete de trabajo 1: Modelo de inteligencia artificial

Código	¿Logrado?	Justificación
AP1	Sí	La utilización del <i>framework</i> JUCE ha permitido el despliegue de la aplicación sobre Windows/x86 y sobre Linux/aarch64 (Raspberry OS).
AP2	Sí	Con el mismo código se han podido construir dos aplicaciones simultáneamente, el VST3 y la aplicación en solitario. Comparten la misma funcionalidad, aunque la aplicación cuenta con una gestión propia de las E/S. Para el <i>build</i> del VST3 en Linux hace falta un JUCE más actual [52], por lo que no se ha llevado a cabo.
AP3	Sí	Con las optimizaciones máximas permitidas por las <i>flags</i> del compilador g++, así como las librerías de JUCE, muy optimizadas para el procesamiento de audio en tiempo real, y la utilización de WaveNetVA como modelo para la inferencia en tiempo real, se ha logrado el funcionamiento <i>real-time</i> tanto en la Raspberry Pi 5 como en dispositivos de mayor potencia.
AP4	Sí	Los modelos entrenados en Python son exportables en formato .json para ser cargados con WaveNetVA. Para ello, se adaptó el código de exportación empleado en PedalNetRT [4] a la arquitectura de mi modelo WaveNet. La interfaz gráfica de la aplicación cuenta con un botón para cargar del sistema de ficheros del SO cualquier modelo .json, y la lógica del programa se encarga de inicializar WaveNetVA con los valores de los parámetros cargados del archivo.
AP5	No	Como al final no se ha introducido condicionamiento en el modelo Python, con el que entreno mis perfiles de pedales o amplificadores, no se ha programado ningún elemento gráfico para controlar este. Sin embargo, sería tan fácil como añadir de forma dinámica tantos <i>sliders</i> como parámetros condicionables haya.

Cuadro 4.2: Paquete de trabajo 2: Aplicación

Código	¿Logrado?	Justificación
PE1	No	Sencillamente imposible tal y como están los precios actualmente. Dedicándole tiempo, sin embargo, podría adaptarse el proyecto a arquitecturas todavía menos potentes (y por tanto, baratas), dándole tiempo suficiente al mercado como para que bajen los precios. Así mismo, la compra en lotes grandes de los diferentes componentes supondría un precio unitario considerablemente menor, con su consecuente bajada en el coste de fabricación global del pedal.
PE2	Sí	El pedal tiene unas dimensiones de 119×99×45 (mm) sin contar los potenciómetros, un tamaño propio de un pedal cualquiera de guitarra. Así mismo, cuenta con todos los componentes funcionales descritos.
PE3	Sí	Se ha logrado un prototipo con un aspecto muy respetable, que con algunas mejoras podría pasar por un producto profesional.
PE4	Sí	La caja está fabricada por un material termoplástico muy resistente y se han abierto ranuras y orificios para facilitar la ventilación y la conexión del cable de alimentación y otros cables.

Cuadro 4.3: Paquete de trabajo 3: Pedal

Código	¿Logrado?	Justificación
ME1	Sí	Mis tutores y yo creemos que los conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto han quedado perfectamente reflejados en la presente memoria.
ME2	Sí	No me he limitado a citar fragmentos de los artículos de la bibliografía, sino que he buscado comprenderlos y he elaborado unos apuntes con ejemplos. Así mismo, me he detenido en describir los diagramas que he hecho, cosa que no se hace en los artículos originales.
ME3	Sí	De todos estos objetivos, es el más subjetivo. Sin embargo, creo haber hecho un muy buen trabajo de presentación, y hasta la fecha, es mi mejor documento escrito. Además, ha supuesto un reto y he aprendido mucho de \LaTeX , algo que me viene de perlas de cara a seguir investigando en un futuro, como es mi intención.
ME4	Sí	Nuevamente, muy subjetivo, pero pienso que he sido capaz de transmitir mi pasión por un tema que me gusta, y tan interesante como puede ser la inteligencia artificial aplicada a uno de mis <i>hobbies</i> . No obstante, la última opinión respecto a este paquete de trabajo queda a juicio del lector, a quién va dirigido.

Cuadro 4.4: Paquete de trabajo 4: Memoria

Habiendo concluido ya con los objetivos del proyecto, podemos introducir la Estructura de Desglose de Trabajo final en la figura 4.1. Así mismo, en la tabla 4.6, que se encuentra justo a continuación, encontramos el diccionario de la EDT, donde nos detenemos a describir en qué ha consistido cada subpaquete de trabajo que ha ido surgiendo.

Figura 4.1: EDT final del proyecto, que incluye nuevos subpaquetes de trabajo.

Paquete Principal	ID	Nombre del Paquete de Trabajo	Descripción
Modelo IA	1.1.	Documentación	Recopilación de la documentación y bibliografía necesaria para implementar un modelo de IA adecuado para nuestro fin (acabó siendo WaveNet).
	1.2.	Modelo Pytorch	Implementación del modelo utilizando la biblioteca Pytorch.
	1.3.	Utilidades de test	Desarrollo de herramientas para probar, validar y generar gráficas que permitan conocer de forma objetiva el nivel de fidelidad logrado por el modelo en sus perfiles.
	1.4.	Inferencia RT	Tareas relacionadas con lograr la inferencia en tiempo real del modelo (al comienzo, haciendo uso de la librería SoundDevice y más adelante, introduciendo WaveNetVA en la aplicación).
	1.5.	Dataset propio	Fichero de seis minutos de duración con una grabación propia de mi guitarra eléctrica, usando solo la pastilla del puente, que contiene interpretaciones de fragmentos de canciones de Rock famosas, utilizando varias técnicas diferentes y cubriendo el mayor registro tonal posible de mi instrumento.
	1.6.	Perfiles de ejemplo RT	Entrenamiento de algunos modelos a partir de un <i>dataset</i> propio, para poder hacer una prueba de la aplicación.
Aplicación	2.1.	Despliegue de JUCE	Configuración del entorno de desarrollo JUCE con la versión adecuada para la aplicación, en Windows y en Raspberry OS.
	2.2.1.	<i>Build standalone</i> Windows/x86	Compilación de la aplicación para Windows en arquitectura de procesador x86.
	2.2.2.	<i>Build standalone</i> Linux/aarch64	Compilación de la aplicación para Linux en arquitectura de procesador aarch64.
	2.3.1.	<i>Build VST3</i> Windows/x86	Compilación del VST3 para Windows en arquitectura de procesador x86 (para Linux no era posible, por limitaciones de la versión de Juce empleada).
Pedal	3.1.	Configuración del entorno	Preparación del entorno de trabajo para el desarrollo del pedal (elección y despliegue del sistema operativo, configuración de la HiFiBerry).
	3.2.	Lista de adquisiciones	Elaboración de una lista de componentes necesarios para el pedal (circuito y prototipo final).
	3.3.	Montaje del pedal	Ensamblaje del pedal haciendo uso de los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.
	3.4.	Prueba de integración	Test en el que se pone a prueba el funcionamiento conjunto de la aplicación con el pedal terminado, usando los modelos entrenados.
Memoria	4.1.	Apuntes	Recopilación y pasado a limpio de los apuntes tomados durante el proyecto, para su posterior escritura en \LaTeX .
	4.2.	Figuras	Elaboración personal de figuras y diagramas necesarios para la documentación del proyecto.
	4.3.	Documento \LaTeX	El presente documento, elaborado en \LaTeX a partir de una plantilla personalizada hecha desde cero para este proyecto.
	4.4.	Presentación	Transparencias para la sesión de defensa del presente proyecto, con inclusión de algunas figuras de la memoria.
Gestión	5.1.	Planificación inicial	Elaboración del plan inicial del proyecto con objetivos para los entregables, plan de riesgos inicial y hoja de ruta aproximada a seguir.
	5.2.	Seguimiento y control	Monitorización del estado del proyecto con el plan original. Aplicación de medidas correctoras para redirigir el proyecto y control del alcance.

Cuadro 4.6: Diccionario de la EDT final del proyecto.

§ 4.2. Seguimiento y control

Redirigimos a continuación nuestra atención al seguimiento y control del proyecto. En el capítulo tercero, en el que aparecían las tecnologías y los problemas surgidos en la implementación, ya dábamos una noción del orden temporal de los sucesos, pero no entrábamos al detalle (por ejemplo, en las fechas). En esta pequeña sección, el lector podrá atar cabos a partir del diagrama de Gantt que se encuentra a continuación en la figura 4.2.

Figura 4.2: Diagrama de Gantt para la EDT de la figura 4.1, incluyendo los hitos.

En este diagrama se encuentran representados los tiempos planteados y reales invertidos en cada nodo de la EDT, así como los hitos relacionados con cada paquete de trabajo. Los tiempos recorren los meses desde enero hasta julio, divididos en semanas de forma aproximada. En cian claro tenemos los tiempos esperados (más bien, el intervalo temporal planificado en el que puedo invertir tiempo en el paquete de trabajo) y justo debajo, en cian más oscuro, se encuentran los tiempos reales dedicados (el tiempo invertido). Como mencionamos en el capítulo primero, solo disponíamos de una cierta noción de en qué dirección avanzar, a lo que he llamado con anterioridad una hoja de ruta aproximada, por lo que los

tiempos planteados en este diagrama han ido planificándose conforme surgían los sucesivos paquetes de trabajo. El diagrama incluye directamente los hitos del proyecto, representados como una estrella blanca sobre la barra de tiempo real. Para cada paquete de trabajo se han tenido en cuenta uno o más hitos, que vienen descritos en la columna de «Hitos» en orden temporal, es decir, representados de izquierda a derecha en el diagrama.

Como se puede observar en la representación de los tiempos, la mayor carga de trabajo se ha dado el último mes y medio de la duración del proyecto, contando desde el depósito de la memoria en la semana 26. Esto se debe a que las primeras fases del proyecto han sido dedicadas principalmente a la documentación, estudio y comprensión de las fuentes bibliográficas empleadas, así como la primera toma de contacto con la Raspberry Pi 5 y el resto de tecnologías utilizadas. Además, prioricé acabar todas las entregas del resto de asignaturas con suficiente margen como para ganar días al final del semestre para dedicarlos únicamente al proyecto. En las fases más avanzadas de este, la mayoría de las tareas se han dilatado más como consecuencia de bloquearme en algún punto, como hemos podido constatar en el capítulo tercero, o en el caso del pedal, por recolectar los componentes.

§ 4.3. Adquisiciones

En relación a esto último, los componentes utilizados para el pedal, en la tabla 4.7 tenemos representada la lista de todas las adquisiciones llevadas a cabo para el proyecto. La mayor parte del presupuesto ha ido destinado a la Raspberry Pi 5 y a la HiFiBerry, ya que ambos productos superan con creces su precio de venta al público, debido a la escasez que se está viviendo en la industria hardware estos últimos años y a la inflación. Para costear el precio de fabricación del pedal, decidí coger la asignatura de Prácticas Externas 2, aún teniendo bastante claro que quería hacer el Trabajo Fin de Grado por mi cuenta y sin necesidad de cursar esta optativa, pues para concluir el último curso de la Doble, ya tenía todos los créditos matriculados. El coste total de fabricación es algo elevado como para plantear su comercialización en su estado actual, aunque ha resultado en un prototipo plenamente funcional. Además, experimentalmente se ha comprobado que algunos componentes como el *buffer* escogido son de baja calidad, y habría que cambiarlos por otros mejores. No obstante, no podría estar más satisfecho con el resultado final, que veremos a continuación.

§ 4.4. Resultados

Para conocer los resultados del proyecto, en esta sección vamos a detenernos en analizar uno de los modelos entrenados y en mostrar la interfaz de usuario de la aplicación. Para ello, en primer lugar presentaremos algunos gráficos elaborados a partir de la utilidad de test, que nos permitirá conocer el grado de fidelidad alcanzado por los perfiles entrenados en el proyecto. Después veremos unas capturas de pantalla de la interfaz de la aplicación, ejecutándose en modo VST3 y en solitario, para poder comentar brevemente su funcionamiento. Podemos acceder al código del modelo en [GitHub](#) y a la build de Windows/x86 en [OneDrive](#). En cuanto al pedal, he dedicado el Anexo G completo a mostrar su montaje mediante una galería con las fotos más interesantes que tomé en esta fase.

Componente	Precio	Tienda	Fecha de compra	Fecha de recepción
Raspberry Pi 5 8GB	95,95 €	Tiendatec	10/02/2024	15/02/2024
Disipador activo oficial Raspberry Pi 5	5,95 €	Tiendatec	10/02/2024	15/02/2024
Kit 2 disipadores pasivos Raspberry Pi 5	3,95 €	Tiendatec	10/02/2024	15/02/2024
Fuente de alimentación oficial Raspberry Pi 5 - 27 W PD USB-C	14,95 €	Tiendatec	10/02/2024	15/02/2024
SandDisk Ultra microSDXC 64GB CLASS10 U1 A1 140 Mb/s	9,95 €	Tiendatec	10/02/2024	15/02/2024
Adaptador Micro HDMI	6,76 €	Amazon	17/02/2024	18/02/2024
Lector de tarjetas SD, USB C	11,04 €	Amazon	17/02/2024	18/02/2024
HiFiBerry DAC + ADC Pro	87,99 €	Amazon	10/05/2024	13/05/2024
Juego de 10 perillas de potenciómetro	2,14 €	Aliexpress	10/05/2024	16/05/2024
Juego de 2 conectores jack hembra 6,3 mm para guitarra eléctrica	3,71 €	Aliexpress	10/05/2024	16/05/2024
Conmutador ON-ON	2,32 €	Aliexpress	10/05/2024	16/05/2024
Pulsador de pedal de pie 9 pines	2,02 €	Aliexpress	10/05/2024	16/05/2024
Juego de 5 potenciómetros lineales de 100 Kohm	2,24 €	Aliexpress	10/05/2024	20/05/2024
Juego de separadores de nylon	4,25 €	Aliexpress	10/05/2024	20/05/2024
Juego de 5 conectores hembra de alimentación de CC de 5,5 mm + 5 adaptadores de enchufe macho	1,64 €	Aliexpress	10/05/2024	20/05/2024
Preamplificador (<i>buffer</i> tipo Klon)	4,89 €	Aliexpress	10/05/2024	20/05/2024
Kit de diodos led	2,70 €	Aliexpress	10/05/2024	20/05/2024
Par de potenciómetros logarítmicos de 100 Kohm	15,20 €	SEL	24/05/2024	24/05/2024
Mini conmutador ON-ON de doble circuito	0,80 €	Electrónica de Luis	24/05/2024	24/05/2024
Par de tiras de pines	2,50 €	Electrónica de Luis	24/05/2024	24/05/2024
Portapilas de 9V	0,65 €	Electrónica de Luis	24/05/2024	24/05/2024
Kit de pines hembra-macho	10,89 €	Amazon	28/05/2024	29/05/2024
Caja de plástico estanca	11,52 €	Amazon	11/06/2024	15/06/2024
Total:	304,31 €			

Cuadro 4.7: Tabla de adquisiciones del proyecto.

4.4.1. Analizando el perfilado de un pedal Fuzz Face

Los pedales de *fuzz* son los pedales de distorsión más antiguos, original del Rock psicodélico de los años 60. Producen un sonido grueso y raspado, rico en armónicos, que se asemeja a una especie de abejorro. Intenta imitar el ruido de un amplificador defectuoso (en la época, algunos artistas incluso perforaban las membranas de las pantallas para obtener este efecto) y alarga la duración o *sustain* de la nota. Por desgracia no poseo ningún dispositivo analógico que modelar, por lo que he recurrido a tomar *datasets* a partir de simulaciones digitales, que son extremadamente fieles, y de paso simplificando el proceso de grabación.

El pedal que he perfilado y que presento a continuación es una imitación digital del célebre Fuzz Face que utilizaba Jimi Hendrix, y que tengo a mi disposición en el *plugin* que utilizo habitualmente, BIAS FX 2 (del que hablo un poco en el Anexo B). En la figura 4.3 podemos observar un gráfico generado por mi utilidad de test, que ha tomado el máximo valor del *Error-to-Signal Ratio* registrado y tomado un zoom alrededor de este, para representar la diferencia entre la señal esperada y la inferida, así como el error absoluto. Para asegurar el determinismo de estos experimentos, la utilidad de test se encarga de tomar la última quinta parte del *dataset* (en nuestro caso, de aproximadamente 40 segundos).

Figura 4.3: Gráficos de la comparación entre las señales esperada e inferida (arriba) y del error absoluto (abajo). Se ha logrado tan solo un 0,74 % de ESR.

El espectrograma proporcionado en la figura 4.4 representa el error (valor absoluto de la diferencia) entre la señal predicha y la señal objetivo. Se trata de una representación visual de cómo varía la potencia de diferentes frecuencias de la señal resultante de con el tiempo. El eje X representa el tiempo en segundos y el Y las frecuencias presentes en el error, desde 0 Hz hasta aproximadamente 22050 Hz (la mitad de la frecuencia de muestreo de 44100 Hz, debido al teorema de Nyquist).

Un análisis del eje temporal no arroja mucha información. Sin embargo, podemos observar que antes del segundo 10 y después del segundo 30 pueden apreciarse dos bandas verticales oscuras, probablemente correspondientes a silencios en el *dataset*, pues es un fichero *.wav* compuesto por varios fragmentos de canciones que interpreté por separado, unidos por pequeños silencios. Puesto que estamos ante un espectrograma, el análisis más interesante es el correspondiente a las frecuencias.

Como podemos observar en la escala logarítmica de la leyenda (notar que son dB negativos), las áreas de color más oscuro se corresponden a los instantes y frecuencias en donde menor ha sido el error, mientras que los puntos de color más claro, donde mayor. Podemos hacer una interpretación de este gráfico si atendemos a los rangos de frecuencias:

Figura 4.4: Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida.

- **Frecuencias Bajas** (0 – 5000 Hz). Observamos que en las frecuencias más bajas hay mayor variabilidad en la potencia del error. Esto sugiere que las discrepancias más significativas entre la señal predicha y la señal real ocurren en esta banda de frecuencias.
- **Frecuencias Medias** (5000 – 15000 Hz). La potencia del error es menor comparada con las frecuencias bajas.
- **Frecuencias Altas** (15000 – 22050 Hz). El error es apenas perceptible.

En el artículo de la bibliografía empleado se mencionaba que se empleaba el filtro de preénfasis presentado en el capítulo 2 para prevenir ruidos audibles en las bandas medias y altas, que como vemos tiene buenos resultados. Además, como posible trabajo futuro se plantean la supresión del *aliasing* que introducen los modelos [1], que puede tener algo que ver con las bandas verticales de color más claro, aparentemente periódicas.

El perfil analizado en este apartado ha sido el más fiel obtenido, ateniéndonos al dato objetivo de haber obtenido el menor *Error-to-Signal Ratio* de todos los entrenados (a lo largo del proyecto he entrenado en total 15 perfiles). Se ha podido observar que el modelo WaveNet replica mejor pedales que amplificadores, posiblemente en relación con tomar como señal objetivo una grabada a partir de la salida de la pantalla del amplificador, y no la propia señal eléctrica. En el estudio realizado se desprende que, en general, la curva de dificultad de aprendizaje del modelo aumenta conforme lo hace el grado de distorsión o ganancia objetivo [1]. Sin embargo, hemos demostrado que le cuesta más modelar amplificadores con sonido limpio que pedales con alta ganancia en su salida. En el Anexo F encontramos más experimentos como el analizado y realizados sobre el mismo *dataset*, los cuales respaldan estas afirmaciones. Nótese que para compararlos entre sí, por tanto, el lector debe fijarse en los espectrogramas, porque las comparaciones entre señales se calculan para cada perfil en un entorno del instante con mayor error registrado.

4.4.2. Breve *review* del VST3 y de la aplicación

A continuación vamos a dedicar un breve espacio a presentar la interfaz de usuario de la aplicación desarrollada, en sus dos versiones, representadas en la figura 4.5. Podemos observar que el VST3 se encuentra en ejecución sobre un DAW, mostrado en la ventana de efectos (*FX*) de una de las pistas de grabación. En la cola de la izquierda podemos añadir más *plugins*, y el DAW se encargará de dirigir el flujo de audio a través de todos ellos. La aplicación en solitario, por su parte, dispone de una ventana de configuración que nos permite seleccionar el tipo de dispositivo (en este caso ASIO, gracias al SDK que añadí), así como la entrada y la salida (de mi interfaz de audio habitual). Podemos también alterar la frecuencia de muestreo y el tamaño del *buffer*, que por defecto toman el valor del establecido en la configuración de la interfaz de audio asociada a la E/S escogidas. La elección de este último determina la latencia del programa, y por tanto, la efectividad del procesado en tiempo real.

(a) Versión *plugin* VST3 de mi aplicación, embebida en Reaper.

(b) Versión *standalone* de mi aplicación, con la ventana de configuración de E/s.

Figura 4.5: Interfaces de usuario de la aplicación del paquete de trabajo 2.

4.4.3. Construyendo mi propio pedal digital

Para concluir este capítulo, vamos a ver el resultado de la fabricación del pedal digital compuesto por la Raspberry Pi 5, la HiFiBerry ADC + DAC Pro, así como del resto de los componentes listados en la tabla 4.7, siguiendo el circuito eléctrico descrito en el diagrama de la figura 3.4. El pedal está construido en el interior de una caja estanca de plástico negro¹, que ha sido agujereada haciendo uso de las herramientas disponibles en los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Podemos ver el resultado final del proceso de montaje en la figura 4.6, sobre el cual el lector tiene a su disposición en el Anexo G una galería con varias fotografías con el procedimiento.

¹Quizá el material idóneo para un dispositivo como este sería el aluminio, pero fue descartado porque no disponemos de herramientas (ni de tiempo) para trabajarlo debidamente. Como ventajas, este material incluye: resistencia a golpes y deformaciones (protección para la Raspberry Pi), mejor disipación del calor (recordemos que se calienta bastante) y blindaje electromagnético (y por tanto, inhibición del acoplamiento de ruido).

(a) Vista frontal del pedal, que permite ver los conectores USB y Ethernet de la Raspberry Pi 5, así como las entradas micro HDMI y la alimentación mini USB.

(b) Vista trasera del pedal, en la que se han encendido los leds azul y amarillo al desactivar el *by-pass* y al accionar modo *INST*, respectivamente.

Figura 4.6: Fotografías del pedal del paquete de trabajo 3.

En las fotografías podemos observar los componentes principales del pedal. Junto al led de color azul se encuentra el botón *push*, encargado de hacer el *by-pass*, es decir, de que el pedal devuelva por su salida la misma señal que recibe en su entrada. La palanquita localizada junto al led amarillo se encarga de cambiar de modo *LINE* a *INST*, es decir, de encender el *buffer* para aplicar una pre-ganancia a la entrada. Las dos perillas colocadas en la cara superior, cerca del mini conmutador, se corresponden con los potenciómetros. Si miramos el pedal desde la vista de la figura izquierda, el localizado en esta dirección se corresponde con el potenciómetro de entrada, y se encarga de regular su ganancia. El potenciómetro de la derecha, el de la salida, permite regular el volumen del pedal.

Para permitir un correcto flujo de aire, no ha bastado con los orificios de los conectores, si bien ayudan en la disipación del calor. Para evitar que la silicona caliente que fija algunos de los componentes se derrita con el calor, hemos tenido que incluir en la parte inferior de la caja (la tapa de esta) unos orificios más dispuestos en forma de rejilla, así como elevar ligeramente el pedal mediante unas patas adhesivas de goma en sus esquinas.

Quedan propuestas como posibles mejoras pintar el pedal (por ejemplo con pintura metálica), rotular sus componentes con algún texto indicativo, apantallar mejor su interior, e incluso cambiar alguno de los componentes por otros de mejor calidad (este sería el caso del *buffer*). El producto todavía no cuenta con un nombre propio, pero se me ha ocurrido algo que podría ir encaminado hacia «WaveDrive», «GuitarWave», «PiWave», o parecidos. Debo reconocer que estoy muy orgulloso del resultado obtenido.

Capítulo 5

Conclusiones

En este Trabajo Fin de Grado se ha buscado aplicar la inteligencia artificial generativa para replicar el tono característico de amplificadores y pedales de guitarra eléctrica, permitiendo usar los perfiles generados sobre una aplicación que procesa en tiempo real la señal de la guitarra mediante el modelo. Investigando, se decidió emplear una arquitectura tipo WaveNet, desarrollada por Google con el objetivo práctico de usarla para la conversión de texto en voz realista [7], debido a que ya ha sido empleada con éxito con el mismo objetivo que buscamos [1], [4]. Esta arquitectura fue escogida sobre un modelo LSTM, estudiado también en el artículo citado, por no existir a día de hoy ninguna implementación desplegada sobre un pedal digital, como sí es el caso de la LSTM [3], [6], así como por su peculiaridad frente a redes neuronales más convencionales.

Para suplir el mayor requerimiento de potencia computacional que exige un modelo tipo WaveNet como el desarrollado, frente a uno LSTM [1], se ha escogido como plataforma de despliegue de la aplicación una Raspberry Pi 5, el producto más reciente y potente de la marca. Los riesgos derivados de utilizar un dispositivo tan nuevo en el mercado no han resultado finalmente comprometedores y solo nos han limitado de cara a la elección del sistema operativo, hecho que ha sido tremendamente compensado por la potencia de la Raspberry Pi 5, capaz de ejecutar en tiempo real los modelos tipo WaveNet2 entrenados, sin necesidad de reducir su número de parámetros, así como de compilar `gcc/g++` y la propia aplicación nativamente de forma mucho más rápida. El mayor reto relacionado con la minicomputadora ha sido trabajar con su arquitectura, como se ha demostrado en el capítulo tercero, hecho que es independiente de la elección de un modelo u otro de Raspberry Pi.

Para llevar a cabo este proyecto, ha sido necesaria una larga fase de documentación, investigación, y obtención de conocimientos mínimos sobre inteligencia artificial. A pesar de este punto de partida, se ha profundizado en la teoría que sustenta la arquitectura WaveNet y se ha provisto en la memoria de unos apuntes, en forma del capítulo segundo, que deberían permitir a cualquier lector, no necesariamente uno con conocimientos previos de *Machine Learning*, a entender sus fundamentos y los detalles que permiten al modelo estudiado generar audio de tan alta calidad. Así mismo, se ha hecho un gran esfuerzo en apoyar las explicaciones con diagramas propios, en lugar de remitir a figuras de terceros.

Se han corroborado los resultados de la utilización de WaveNet en el contexto del perfilado de amplificadores y pedales digitales [1] y se ha demostrado empíricamente su adecuación para la inferencia sobre dispositivos de poca potencia, como una Raspberry Pi 5. Tanto la aplicación como el *plugin* han sido desarrollados haciendo uso de un *framework* de C++ que no se emplea en la carrera y que es muy interesante, JUCE, así como se han comprobado algunas de sus limitaciones y vivido en carne propia lo que es desarrollar para versiones antiguas de una tecnología, así como los problemas que acarrea este tipo de acoplamiento. Esta decisión, sin embargo, ha permitido reutilizar el código de WaveNetVA para disponer de un modelo programado sobre C++, mucho más fácil de embeber en la aplicación JUCE que si hubiéramos implementado finalmente la inferencia en tiempo real a partir de mi modelo, o a partir de su transformación a NCNN. Esto último queda propuesto como trabajo futuro.

Por último, se ha desplegado el software desarrollado sobre una plataforma poco usual, que por lo menos no se ve en el Grado, como es Linux/aarch64. Se ha logrado fabricar un pedal digital casero funcional, que integra perfectamente la aplicación desarrollada y que tiene muy buenos resultados. La aplicación tiene la misma lógica en su versión de Windows/x86 que en la de Raspberry Pi 5, y quizá se beneficiaría de un preprocesado de la señal en la que se incluyera menor ganancia de entrada, puesto que se ha comprobado experimentalmente que la señal recibida a través de la HiFiBerry tiene mayor ganancia de entrada que la recogida por mi interfaz de audio habitual, dispositivo con el que se testeó la aplicación durante su desarrollo. Así mismo, algunos de los modelos entrenados también introducen mayor volumen del esperado, trabajo de investigación que está propuesto como trabajo futuro en la bibliografía empleada [1].

El pedal ha tenido un coste de fabricación de 304,31 €, una cantidad dentro de lo esperado, pero quizá algo alta si se desease sacar un producto al mercado basado en la tecnología desarrollada. Como trabajos futuros, podría estudiarse la utilización de minicomputadoras de menor precio, así como la compra de componentes mejores y más baratos. Una vez desarrollada una interfaz de usuario más amigable para el entrenamiento de modelos, así como una aplicación mejor, la adición de una pantalla táctil al pedal para poder cargar los perfiles, y otras posibles mejoras, puede ser un producto interesante si se lanza al mercado. Una compra en grandes cantidades de los diferentes componentes del pedal puede suponer una reducción considerable del precio unitario de estos, y por tanto, del precio de fabricación.

En conclusión, este Trabajo Fin de Grado ha demostrado exitosamente la aplicación de la inteligencia artificial generativa para replicar los tonos característicos de amplificadores y pedales de guitarra eléctrica en tiempo real. La implementación en una Raspberry Pi 5 ha superado los desafíos de rendimiento y compatibilidad, confirmando la viabilidad de este enfoque incluso en dispositivos con recursos limitados. Además, la documentación y los diagramas proporcionados facilitan la comprensión de la arquitectura y su funcionamiento, abriendo puertas para futuras investigaciones y mejoras. El potencial para optimizar costos y mejorar la funcionalidad del pedal sugiere que, con más desarrollo, podría convertirse en un producto comercial viable. Este proyecto no solo aporta una solución innovadora para músicos y entusiastas de la guitarra, sino que también amplía las bases para futuras exploraciones en la integración de inteligencia artificial en procesado en tiempo real de audio.

Bibliografía

- [1] A. Wright, D. Eero-Pekka y V. V. Juvela Lauri, «Real-Time Guitar Amplifier Emulation with Deep Learning,» *Applied Sciences*, 2020. dirección: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/766>.
- [2] K. Bloemer. «GuitarML: Machine Learning For Rock And Roll.» (2024), dirección: <https://guitarml.com/>.
- [3] K. Bloemer. «NeuralPi,» GitHub. (2022), dirección: <https://github.com/GuitarML/NeuralPi>.
- [4] K. Bloemer. «PedalNetRT,» GitHub. (2020), dirección: <https://github.com/GuitarML/PedalNetRT>.
- [5] E.-P. Damskäg. «WaveNetVA,» GitHub. (2019), dirección: <https://github.com/damskagep/WaveNetVA>.
- [6] K. Bloemer. «Proteus,» GitHub. (2023), dirección: <https://github.com/GuitarML/Proteus>.
- [7] A. Van den Oord, S. Dieleman, H. Zen et al., «WaveNet: A Generative Model for Raw Audio,» 2016. arXiv: 1609.03499. dirección: <https://arxiv.org/abs/1609.03499>.
- [8] «Las 3 diferencias entre sonido y audio,» Ingeniería Musical. (2024), dirección: <https://ingenieriamusical.net/acustica-musical/diferencias-entre-sonido-y-audio/>.
- [9] «Nyquist–Shannon sampling theorem,» Wikipedia. (2024), dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem.
- [10] «Audio bit depth,» Wikipedia. (2024), dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_bit_depth.
- [11] «32-Bit Float Files Explained,» Sound Devices. (2022), dirección: <https://www.sounddevices.com/32-bit-float-files-explained/>.
- [12] «dBFS,» Wikipedia. (2024), dirección: <https://en.wikipedia.org/wiki/DBFS>.
- [13] @OptimisticFuturology. «Convolutional Neural Networks Explained,» YouTube. (2020), dirección: https://www.youtube.com/watch?v=pj9-rr1wDhM&ab_channel=Futurology%E2%80%94OptimisticFuture.

- [14] «Overview of PyTorch Autograd Engine,» PyTorch.org. (2021), dirección: <https://pytorch.org/blog/overview-of-pytorch-autograd-engine/>.
- [15] J. Starmer. «Gradient Descent, Step-by-Step,» YouTube. (2019), dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=sDv4f4s2SB8&list=PLblh5JK0oLUIxGDQs4LFFD--41Vzf-ME1&index=6>.
- [16] J. Starmer. «The Chain Rule,» YouTube. (2020), dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=w1myxrtQHQ&list=PLblh5JK0oLUIxGDQs4LFFD--41Vzf-ME1&index=3>.
- [17] G. Sanderson. «Gradient descent, how neural networks learn,» YouTube. (2017), dirección: https://www.youtube.com/watch?v=IHZwWFHwa-w&list=PLZHQObOWTQDNU6R1_6700Dx_ZCJB-3pi&index=3&ab_channel=3Blue1Brown.
- [18] G. Sanderson. «What is backpropagation really doing?» YouTube. (2017), dirección: https://www.youtube.com/watch?v=Ilg3gGewQ5U&list=PLZHQObOWTQDNU6R1_6700Dx_ZCJB-3pi&index=3&ab_channel=3Blue1Brown.
- [19] @vdumoulin. «Convolution arithmetic,» GitHub. (2016), dirección: https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic/blob/master/README.md.
- [20] @animatedai. «Animated AI,» GitHub. (2022), dirección: <https://animatedai.github.io/>.
- [21] L. Min y S. Y. Qiang Chen, «Networks In Networks,» 2014. dirección: <https://arxiv.org/abs/1312.4400>.
- [22] R. Sakthi. «Talented Mr. 1X1: Comprehensive look at 1X1 Convolution in Deep Learning,» Medium. (2020), dirección: <https://medium.com/analytics-vidhya/talented-mr-1x1-comprehensive-look-at-1x1-convolution-in-deep-learning-f6b355825578>.
- [23] E.-P. Damskögg, L. Juvela, E. Thuillier y V. Välimäki, «Deep Learning for Tube Amplifier Emulation,» 2019. arXiv: 1811.00334 [eess.AS].
- [24] T. Vanhatalo, P. Legrand, M. Desainte-Catherine et al., «A Review of Neural Network-Based Emulation of Guitar Amplifiers,» *Applied Sciences*, vol. 12, n.º 12, 2022. dirección: <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/5894>.
- [25] A. Wright, E.-P. Damskögg y V. Välimäki, «Real-Time Black-Box Modelling with Recurrent Neural Networks,» 2019. dirección: https://www.researchgate.net/publication/335714458_Real-Time_Black-Box_Modelling_with_Recurrent_Neural_Networks.
- [26] P. Bloem y D. Romero. «CNNs for Sequential Data,» VU University Amsterdam. (2020), dirección: <https://dlvu.github.io/sequences/#video-084>.
- [27] «Documentación de Pytorch, optimizador Adam,» PyTorch.org. (2023), dirección: <https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.optim.Adam.html>.
- [28] K. Bloemer. «SmartGuitarPedal,» GitHub. (2022), dirección: <https://github.com/GuitarML/SmartGuitarPedal>.

- [29] @Hyllis_. «My first Pi project: a multi-effect guitar pedal,» Reddit. (2020), dirección: https://www.reddit.com/r/raspberry_pi/comments/j0yges/my_first_pi_project_a_multieffect_guitar_pedal/.
- [30] «Pedal Pi: Raspberry Pi ZERO Guitar Pedal,» ElectroSmash. (2017), dirección: <https://www.electrosmash.com/pedal-pi>.
- [31] «Raspberry Pi 5 Vs Raspberry Pi 4 Model B,» Core-Electronics. (2023), dirección: <https://core-electronics.com.au/videos/raspberry-pi-5-vs-raspberry-pi-4-model-b-comparison-benchmarking#:~:text=In%20this%20benchmark%2C%20the%20Pi,make%20that%20as%20you%20want..>
- [32] «Heating and cooling Raspberry Pi 5,» Raspberry Pi. (2023), dirección: <https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/>.
- [33] «Pi5 compatibility with HiFiBerry products,» HiFiBerry. (2023), dirección: <https://www.hifiberry.com/blog/pi5-compatibility-with-hifiberry-products/>.
- [34] «What is the difference between HiFiBerry DAC+ ADC and HiFiBerry DAC+ ADC pro in terms of latency?» Zynthian. (2021), dirección: <https://discourse.zynthian.org/t/what-is-the-difference-between-hifiberry-dac-adc-and-hifiberry-dac-adc-pro-in-terms-of-latency/6055>.
- [35] «Sitio web de Anaconda,» Anaconda. (2024), dirección: <https://anaconda.cloud/>.
- [36] «Sitio web de Conda-forge,» Conda-forge. (2024), dirección: <https://conda-forge.org/>.
- [37] «How to Use Anaconda on your Raspberry Pi (Miniforge),» RaspberryTips. (2024), dirección: <https://raspberrytips.com/anaconda-on-raspberry-pi/>.
- [38] conda-forge.org. «Miniforge,» GitHub. (2024), dirección: <https://github.com/conda-forge/miniforge>.
- [39] «PyTorch vs. TensorFlow: Key Differences to Know for Deep Learning,» built in. (2024), dirección: <https://builtin.com/data-science/pytorch-vs-tensorflow>.
- [40] «Sitio web de Keras,» (2024), dirección: <https://keras.io/>.
- [41] @AIology. «WaveNet (Theory and Implementation),» YouTube. (2022), dirección: https://www.youtube.com/watch?v=KCK1i5xRxLA&ab_channel=AIology.
- [42] A. Karpathy. «Building makemore Part 5: Building a WaveNet,» YouTube. (2023), dirección: https://www.youtube.com/watch?v=t3YJ5hKiMQ0&ab_channel=AndrejKarpathy.
- [43] Tencent. «NCNN,» GitHub. (2024), dirección: <https://github.com/Tencent/ncnn>.
- [44] «Sitio web de JUCE,» JUCE. (2024), dirección: <https://juce.com/>.
- [45] JUCE. «Juce-framework releases,» GitHub. (2020), dirección: <https://github.com/juce-framework/JUCE/releases?page=4>.
- [46] «Sitio web de Eigen,» Eigen.tuxfamily.org. (2024), dirección: https://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page#Projects_using_Eigen.

- [47] J. Romero. «¿Qué es un Tensor Core y para qué sirve?» Geeknetic. (2022), dirección: <https://www.geeknetic.es/Tensor-Core/que-es-y-para-que-sirve>.
- [48] «DAC+DSP on Raspberry Pi running Ubuntu (how do I install?)» HiFiBerry. (2024), dirección: <https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/16552902895005-Dac-dsp-on-raspberry-pi5-running-ubuntu-how-do-i-install>.
- [49] «Errors when compiling Projucer,» JUCE Forum. (2020), dirección: <https://forum.juce.com/t/errors-when-compiling-projucer/42860/5>.
- [50] «When will gcc 13.1 be available for Bookworm?» Raspberry Pi Forum. (2023), dirección: <https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=362502>.
- [51] «Custom standalone and inputs,» JUCE Forum. (2021), dirección: <https://forum.juce.com/t/solved-custom-standalone-and-inputs/49089>.
- [52] «VST3 support on Linux,» JUCE Forum. (2019), dirección: <https://forum.juce.com/t/vst3-support-on-linux/31872/3>.
- [53] «Mu-law algorithm,» Wikipedia. (2024), dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9C-law_algorithm.
- [54] «Waveform Coding Techniques,» Cisco. (2006), dirección: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/h323/8123-waveform-coding.html>.
- [55] «Weber-Fechner law,» Wikipedia. (2024), dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/Weber%E2%80%93Fechner_law.
- [56] «A-law algorithm,» Wikipedia. (2023), dirección: https://en.wikipedia.org/wiki/A-law_algorithm.

§ A. Cómo surgió la idea del proyecto¹

En el desarrollo de mi anterior Trabajo Fin de Grado, en la titulación de Matemáticas, descubrí que como más disfruto del conocimiento que obtengo es poniéndolo en práctica en algo que me gusta, logrando enriquecer ambos mundos, el académico y el personal. Sin embargo, me sorprendió cambiar la idea original que tenía para este proyecto, que se alojaba ya desde hacía varios años en mi cabeza: hacer un motor gráfico. La idea combinaba matemáticas, física e informática, y permitiría aplicar el conocimiento que obtuve en mi anterior Trabajo Fin de Grado de Matemáticas (que trataba de la base teórica de los gráficos vectoriales) y a entender en mayor profundidad algo que me gusta mucho, los videojuegos. Mi cambio de parecer fue inducido por un pasatiempo relativamente nuevo que introduje en mi vida: la música. Tras el confinamiento, durante el segundo curso de carrera comencé a practicar diariamente la guitarra eléctrica y encontré una forma de expresar mi creatividad, que notaba algo maltrecha después de dedicarme plenamente al bachillerato científico y al Doble Grado. Por otro lado, tenía también una idea rondando por el fondo de mi cabeza desde hacía años, el montar algún artilugio con una Raspberry.

¹El presente anexo formaba parte de la introducción en las primeras etapas de la memoria.

La idea hizo *click* durante una clase de Arquitectura de computadores, al comienzo del primer semestre. ¿Y si simulara el hardware de un amplificador de guitarra mediante software? Para ello necesitaría conocer los planos del dispositivo y los modelos matemáticos que permitieran replicar sus partes (como transistores, válvulas de vacío). Le comenté la idea al profesor en cuanto acabó la clase, pero enseguida nos dimos cuenta de que era algo demasiado complejo de implementar y que, de lograrlo, ni correría en tiempo real, ni obtendría algo que sonara remotamente parecido al hardware real. El profesor me explicó que en electrónica, cuando se quiere replicar el comportamiento de un dispositivo relativamente complejo, a lo que se recurre es a la medición precisa de las señales de entrada y de salida, a partir de la cual elaborar un modelo matemático que permita obtener el mismo resultado en una nueva máquina, sin necesidad de conocer el funcionamiento interno de la original.

La idea en principio ya estaba descartada, no era algo realizable. Era última hora y tenía que volver a casa, así que me dirigí a la parada de autobús como todos los días. En ese momento se me ocurrió. La solución podía estar en la inteligencia artificial generativa. ¿De verdad necesitaba conocer el hardware del dispositivo? No, bastaba proponer un modelo matemático de pudiera replicar su comportamiento sin necesidad de entender el funcionamiento interno del amplificador, es decir, podía utilizar una red neuronal. La idea ahora podía ser más ambiciosa, porque potencialmente podría perfilar no solo un amplificador, sino todos los que quisiera, aparte de pedales de guitarra también. Pero, ¿y por qué no fabricar un pedal digital casero que ejecute el programa?

Desde que mi padre me enseñó hace muchos años lo que son las Raspberry Pi y todas las cosas que pueden hacerse con estas minicomputadoras, siempre había querido hacer un proyecto con una de ellas. Esta idea del pedal encajaba como un guante con esta inquietud. Podría añadirse a la Raspberry Pi una interfaz de audio (la que acabó siendo la HiFiBerry) que recibiera la señal de la guitarra, y una vez procesada por el modelo, la devolviese por su salida. De esta forma, podría integrarse en una pedalera como si se tratase de un pedal comercial más. Pensando en una situación real, un escenario no es el lugar más adecuado para un portátil ejecutando la aplicación, pero sí para una Raspberry Pi que, bien encapsulada y con el programa en marcha, pudiera accionarse con el pie por el músico, como un pedal de verdad. Siendo un dispositivo con una comunidad tan inmensa detrás, no me costó descubrir que uno de los muchos usos que le dan los entusiastas es precisamente fabricar pedales digitales caseros [3], [29], [30].

La idea del proyecto había nacido.

Figura 1: Dibujo de una Raspberry Pi 5 y el logotipo de la fundación Raspberry Pi.

§ B. Trabajando con una guitarra eléctrica

Una guitarra eléctrica, esencialmente, es una guitarra a la que se ha quitado la caja de resonancia, disminuyendo considerablemente el tamaño de su cuerpo, para sustituirla por un circuito electrónico. Voy a explicar brevemente alguna de las partes del instrumento, para evitar que los términos sean desconocidos para el lector, en caso de que la costumbre me haga mencionar por descuido alguno más adelante. En la figura 2 podemos observar una guitarra tipo stratocaster junto con sus partes numeradas, que a continuación describo:

Figura 2: Partes de una guitarra eléctrica Fender Stratocaster.

1. **Puente.** Estructura de metal formada por unos patines ajustables, que soportan la tensión de las cuerdas. Su ajuste se realiza mediante unos tornillos que permiten su desplazamiento, y es el encargado de la entonación de la guitarra, esto es, que cada nota suene en la parte que le toca del mástil. Algunos modelos cuentan con una barra de trémolo o whammy bar, que sirve para levantar el puente sobre el cuerpo y modificar la afinación de la guitarra mientras se toca, o para dar vibrato a las notas.
2. **Pastillas.** Son los micrófonos de la guitarra. Normalmente son pasivos y no requieren de corriente, pues esta se induce con la vibración de las cuerdas. Su posición en el cuerpo dota a cada una de un sonido diferente, más chillón (agudo) cuanto más cerca del puente, y más grueso (grave) cuanto más cerca del mástil. Podemos ver en la figura 3 la estructura interna de una pastilla de bobina simple.
3. **Mástil.** Estructura de madera sobre la que se encuentra el diapasón, dividido en trastes sobre los que se pulsan las cuerdas para dar las diferentes notas. Cada traste tiene asociada una nota, a una distancia de un semitono de la nota del siguiente traste. Cuando se pulsa sobre un traste, la longitud de la cuerda se acorta, desde su comienzo en el puente hasta el dedo. Cuanto más se acorta esa distancia, más agudo es el sonido que produce la cuerda.

Figura 3: Pastilla tipo *single coil* (bobina simple).

4. **Pala.** Parte del extremo superior del mástil, que soporta el clavijero, encargado de la afinación de la guitarra y del nudo de las cuerdas. También suele contar con la abertura para el ajuste del alma del mástil, que es una varilla de metal que tiene en su interior, y que sirve para rectificar o curvar el mástil.
5. **Golpeador.** Placa de plástico que protege el cuerpo de la guitarra del roce de los rasgueos y que puede utilizarse como recurso percusivo. Sobre él se encuentran el selector de pastilla y los potenciómetros, que permiten ajustar el volumen y el tono de salida de la pastilla seleccionada.
6. **Selector de pastilla.** El cambio entre micrófonos se hace mediante el selector de pastillas, en este caso una palanca de cinco posiciones.
7. **Conector jack.** Es la salida de audio de la guitarra. Se trata de un conector hembra de 6,3 mm, de tipo mono (un único canal).

El principio físico del funcionamiento de una guitarra eléctrica es la inducción electromagnética. El cuerpo de la guitarra cuenta con varias (entre una y tres) pastillas formadas por una bobina enrollada en torno a una serie de imanes, que inducen una señal en el cable de la bobina cuando se producen cambios en su campo magnético, es decir, cuando las cuerdas metálicas de la guitarra vibran. Podemos ver las partes de una pastilla tipo *single coil* en la figura 3. La interacción de las cuerdas con el campo induce una corriente eléctrica en la bobina, que llamamos señal, que sale de nuestra guitarra en dirección al amplificador. Esta señal es de un voltaje muy débil, y por tanto sensible, por lo que se le pueden acoplar muchos ruidos si no tenemos cuidado. Es muy común la anécdota del amplificador que capta la radio del vecino, aunque en mi caso, durante el desarrollo del proyecto, la GPU de mi portátil producía ruidos periódicos en la señal de mi guitarra, que se correspondían a cada una de las épocas del entrenamiento de uno de los perfiles que elaboré. Que la señal sea de un voltaje débil nos obliga a amplificarla antes de reproducirla.

Figura 4: Ampli con dos pantallas.

sus propios clones de modelos célebres. Otros aficionados sencillamente recurrimos a emulaciones digitales, que son más baratas y menos aparatosas de manipular. Sin embargo, el sonido característico de la guitarra eléctrica no se limita a la elección de amplificador.

Figura 5: Dibujo de una pedalera.

Las posibilidades tonales de la guitarra eléctrica son casi ilimitadas, tal y como se ha demostrado década tras década. Podemos estar de acuerdo en que el sonido eléctrico de Elvis Presley se parece muy poco al de los años 80. Este fenómeno se ha dado conforme las guitarras eléctricas y los amplificadores han ido evolucionando, con la aparición de nuevos dispositivos electrónicos que se conectan en serie entre el instrumento y el amplificador, alterando la señal de la guitarra antes de ser amplificada. Estos dispositivos no son otros sino los pedales. Un pedal no es más que un pequeño circuito que recibe una señal y devuelve otra, y se le llama así por ser accionable con el pie. Clásicamente, cada guitarrista ha tenido su propia pedalera, un conjunto de pedales conectados en serie sobre una estructura que se coloca en el suelo. Hace años, esta era la forma más portable de dar color al sonido de la guitarra, pero hoy en día podemos montar pedaleras digitales encadenando *plugins* en serie sobre algún DAW.

La guitarra eléctrica entonces se conecta a un amplificador, y este a su vez a un altavoz especial, conocido como pantalla, para proyectar su sonido. Podemos ver a la izquierda un amplificador apilado sobre dos pantallas en la figura 4. Estos dispositivos, en un comienzo, surgieron únicamente por la necesidad de amplificar la señal de las guitarras eléctricas, pero pronto adquirieron un papel importante en el sonido. Los circuitos analógicos, primero amplificando mediante válvulas (tubos de vacío) y más adelante mediante transistores, daban color al sonido, y a partir de cierto nivel de ganancia, lo distorsionaban, pues se superaba el umbral de volumen que el sistema electrónico podía permitir (efecto conocido en la actualidad como *overdrive*). Es decir, cada amplificador tiene su tono característico. A día de hoy, de hecho, amplificadores de las grandes décadas del Rock pueden llegar a alcanzar precios desorbitantes, debido a su característico sonido. Por ello, ahora que se conocen los planos de los circuitos originales, muchos entusiastas construyen de forma casera

muchos entusiastas construyen de forma casera sus propios clones de modelos célebres. Otros aficionados sencillamente recurrimos a emulaciones digitales, que son más baratas y menos aparatosas de manipular. Sin embargo, el sonido característico de la guitarra eléctrica no se limita a la elección de amplificador.

Las posibilidades tonales de la guitarra eléctrica son casi ilimitadas, tal y como se ha demostrado década tras década. Podemos estar de acuerdo en que el sonido eléctrico de Elvis Presley se parece muy poco al de los años 80. Este fenómeno se ha dado conforme las guitarras eléctricas y los amplificadores han ido evolucionando, con la aparición de nuevos dispositivos electrónicos que se conectan en serie entre el instrumento y el amplificador, alterando la señal de la guitarra antes de ser amplificada. Estos dispositivos no son otros sino los pedales. Un pedal no es más que un pequeño circuito que recibe una señal y devuelve

Un DAW (*Digital Audio Workstation*) es un software diseñado para la grabación, edición, mezcla y producción de música y audio digital. Los DAW proporcionan una interfaz de usuario que permite a los músicos grabar y manipular audio, trabajar con pistas de diferentes instrumentos y efectos, y crear proyectos musicales completos. Algunos ejemplos populares de DAW incluyen Pro Tools, Logic Pro, Ableton Live, FL Studio y Reaper, este último en una captura de pantalla en la figura 6. Estos programas pueden *hostear* durante su ejecución a otras aplicaciones, llamadas *plugins*, que pueden utilizarse como efectos especiales (*FX*). Así mismo, permiten gestionar el rango dinámico para cada pista de audio, controlar el *masterizado*, y *renderizar* el producto final en diversos formatos. Por ejemplo, para entrenar los perfiles entrenados con el modelo WaveNet desarrollado, se *renderizaron* forzando el formato .wav a 44100 Hz y con resolución (profundidad de bits) float32.

Una forma de ampliar las posibilidades de un *plugin* son los *plugin*. El formato VST3 (*Virtual Studio Technology 3*) son a día de hoy el estándar de facto, desarrollado por la compañía alemana Steinberg. La primera versión de este estándar fue VST, lanzada en 1996, y si bien todavía es muy popular, la interfaz VST3 tiene la ventaja de ser multiplataforma, aparte de ser 64 bit, y por tanto, más rápida. El DAW y el *plugin* se comunican a través de la interfaz C++ de VST3, siendo el programa anfitrión el que concede al VST3 acceso a los flujos de entrada y de salida de audio, que pueden estar conformados de múltiples canales. Estos programas suelen ser filtros (como ecualizadores), sintetizadores digitales, o instrumentos musicales digitalizados. En el mundo de la guitarra eléctrica, los *plugins* son filtros que se comportan como pedales, y pueden encadenarse en serie como si se trataran de una pedalera física. En este contexto, los *plugins* más populares son, de hecho, imitaciones de los pedales y amplificadores analógicos más célebres. Algunos de estos programas, como BIAS FX 2 en la captura de pantalla de la figura 7, pueden incluso simular un estudio al completo, con la pedalera y amplificador incluidos. Este programa es el que yo utilizo personalmente cuando practico en mi casa. En la captura de pantalla podemos observar la simulación del famoso pedal Fuzz Face que utilizaba Jimi Hendrix, y que hemos perfilado como ejemplo en este proyecto.

Figura 6: Captura de pantalla del DAW Reaper, utilizado en este proyecto como entorno de pruebas para el *plugin* VST3 desarrollado y como programa de grabación para el *dataset*.

Figura 7: Captura de pantalla de BIAS FX 2.

§ C. Otras figuras de redes neuronales

En este apéndice del anexo se incluyen dos figuras que no fueron mostradas en el capítulo 2 de la memoria, bien por razones de extensión o porque no aportaban nada nuevo que no hubiera sido ya mostrado con otros ejemplos.

Figura 8: Aplicación de una convolución 1×1 seguida de una 3×3 (representación alternativa a la dada en la figura 2.8 del capítulo 2).

Figura 9: Pila convolucional causal dilatada ($K = 3$, $M = 3$). Podemos observar el notable aumento del *receptive field* con un tamaño de *kernel* mayor.

§ D. Compansión de los datos de entrada en WaveNet

El modelo original de WaveNet tiene en su salida una capa *softmax* [7], que se encarga de desambiguar y categorizar los valores generados por la red, que no tienen por qué caer en un valor exacto de la categorización. Normalmente el audio está conformado por *samples* de 16 bits (*int16*), lo que nos da una categorización de $2^{16} = 65536$ valores diferentes. El artículo menciona que una salida con este número de posibles *outputs* para cada instante de muestreo dificulta mucho la trazabilidad de los cálculos del modelo, y por tanto se recurre a una cuantificación logarítmica del rango dinámico, que reduce esta cantidad de valores sustancialmente.

Como la aplicación para la que fue pensada originalmente WaveNet era la síntesis de la voz humana, se recurre a un método clásico de compansión del audio de entrada del modelo, conocido como Ley μ [53], [54]. Es utilizado principalmente para comprimir y expandir audio de voz humana dado que favorece a las amplitudes pequeñas, las más presentes en la voz, lo que conlleva una pérdida de calidad casi imperceptible. Se basa en la conocida como Ley de Weber-Fechner [55], que dice que «el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo». El significado de la frase es fácilmente deducible de la figura 10, en la que la misma diferencia de 10 puntos en los dos cuadros inferiores es muy distinta de percibir, según el contexto.

Figura 10: Ley de Weber-Fechner aplicada en un ejemplo.

Se trata de un algoritmo de compresión con pérdida, por lo que no es posible recuperar de forma exacta la forma de onda original al expandir la señal. Podemos ver el resultado de aplicar la compresión de la Ley μ a una forma de onda sencilla en la figura 11. El susodicho algoritmo de compresión viene dado por la siguiente fórmula, previa normalización del audio

$$y = \text{sign}(x) \frac{\ln(1 + \mu|x|)}{\ln(1 + \mu)} \quad -1 \leq x \leq 1, \quad (1)$$

donde normalmente $\mu = 255$ (8 bits).

Figura 11: Ley μ aplicada a la compresión de una onda sinusoidal sencilla.

Para recuperar la señal original, la expansión se da mediante el cálculo de su función inversa, que viene dada por

$$x = \text{sign}(y) \frac{1}{\mu} \left((1 + \mu)^{|y|} - 1 \right), \quad -1 \leq y \leq 1. \quad (2)$$

La aplicación en serie de (1) y (2) se conoce como compansión de audio, y disminuye considerablemente la complejidad computacional del modelo. En el caso que nos concierne, que es el de emular el tono de un amplificador o de un pedal de guitarra eléctrica, esta cuantificación no es de mucha utilidad. Es más, en las implementaciones de [1], [2] ni siquiera se utiliza, pero me he molestado en estudiarla e implementarla para hacer alguna que otra prueba, porque me parecía muy interesante. Personalmente, creo que es muy valioso comprender los artículos originales de la forma más completa posible. Si nos fijamos en las figuras, la palabra compresión hace referencia a que la aplicación de la fórmula (1) se encarga de disminuir la diferencia en amplitud entre los frentes de onda, encogiéndolos los frentes de mayor amplitud y expandiendo los de menor. La compresión, un efecto muy popular entre pedales de guitarra, se traduce a reducir la diferencia de volumen entre las notas más suaves y las más fuertes, obteniendo un sonido más uniforme y grueso. Este es uno de los efectos, junto a las distorsiones y ecualizaciones, que es capaz de perfilar nuestro modelo WaveNet, pues no induce dependencias temporales en la señal, como pudiera ser el caso de un *delay*, que crea repeticiones de la señal y produciendo un efecto de eco.

Para finalizar con este apéndice y a modo de curiosidad, en Europa y el resto del mundo no se utiliza este algoritmo de compansión en telecomunicaciones, originario de países como EEUU, Canadá o Japón. Se utiliza en su lugar la Ley-A [56]. Este algoritmo se emplea principalmente en la codificación de voz humana, aprovechando específicamente sus características sonoras. Las señales de voz están compuestas principalmente por amplitudes pequeñas, que son cruciales para la percepción del habla, por lo tanto, estas son muy comunes, por lo que se ven amplificadas. En contraste, las amplitudes grandes son menos frecuentes.

§ E. Configuración de la HiFiBerry DAC + ADC Pro

El *Device Tree* es una estructura de datos que describe la configuración del hardware de forma abstracta en sistemas basados en ARM, como Raspberry Pi. Los *overlays* (superposiciones) del *Device Tree* permiten añadir, modificar o eliminar nodos y propiedades del árbol de dispositivos en tiempo de ejecución, activando o desactivando componentes hardware de la Raspberry Pi. El Raspberry OS incluye los *overlays* asociados a todos los dispositivos de HiFiBerry, por lo que la configuración de la interfaz de audio que instalé sobre la Raspberry Pi 5 fue muy sencilla, como podemos ver en la figura 12.

Figura 12: Configuración de la HiFiBerry desde la edición en línea de comandos del archivo `config.txt` (izq.) y explicación del *README* sobre *overlays* (der.).

§ E. Algunos perfiles más entrenados para el proyecto

A partir del análisis realizado en el capítulo 4 para el perfilado de un Fuzz Face, quizá el lector pueda ahora sacar sus propias conclusiones a partir de los experimentos que mostramos a continuación. Se han hecho multitud de perfilados a lo largo del proyecto, pero en este apéndice solo vamos a mostrar los que mejores resultados han obtenido. Por poner un poco de perspectiva, los primeros modelos entrenados rondaban todos en torno al 10% de *Error-to-Signal Ratio*. Algunos era claro que no terminaban de aproximar el tono del pedal o del amplificador, aunque otros han demostrado lograr capturar el sonido característico del dispositivo que modelan, y tenemos la teoría de que quizá este error se deba más bien a la diferencia en amplitud (volumen) entre lo que se espera que produzca el modelo y lo que finalmente genera, y no tanto la diferencia en frecuencias.

F.1. Klon Centaur

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Klon Centaur.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Klon Centaur.

Figura 13: Perfilado de un emulador digital de un pedal Klon Centaur. Se trata de un efecto de *overdrive* muy famoso, que el modelo logra perfilar con un error minúsculo del 0,8%. El *buffer* utilizado en este proyecto es un clon del utilizado por este pedal.

F.2. Muff Pi

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Muff Pi.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Muff Pi.

Figura 14: Perfilado de un emulador digital de un pedal Muff Pi. Se trata de un efecto parecido al del Fuzz Face analizado en el capítulo 4, pero de mayor distorsión. Una mayor distorsión parece ser más difícil de modelar por WaveNet, como indica el 2,97 % de error.

F.3. Fender Tweed Deluxe

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Fender Tweed Deluxe.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Fender Tweed Deluxe.

Figura 15: Perfilado de un emulador digital de un amplificador Fender Tweed Deluxe con pantalla. La señal objetivo emula estar grabada por un micrófono, que se colocaría delante de las pantalla. Un análisis tomando la señal eléctrica sin pasar por la pantalla podría ser interesante de cara a conocer si mejora los resultados, pero a efectos de utilizar el modelo en el pedal, interesa modelar el color con el que impregna el sonido.

F.4. Marshall JMP Plexi 1968

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Marshall JMP Plexi 1968.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Marshall JMP Plexi 1968.

Figura 16: Perfilado de un emulador digital de un amplificador Marshall JMP Plexi 1968 con pantalla, para el cual obtenemos un 3,42% de error. Se trata de un amplificador con una distorsión más fuerte que el Fender Tweed Deluxe.

F.5. Marshall Super 100JH

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Marshall Super 100JH.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Marshall Super 100JH.

Figura 17: Perfilado de un emulador digital de un amplificador Marshall Super 100JH con pantalla, para el cual obtenemos un 5,30% de error. Es el más limpio de los amplificadores perfilados pero el que mayor ESR arroja. Observando las formas de onda, parece que el problema está más encaminado hacia la diferencia de amplitud (volumen) y no tanto con la forma que predice. Es más, al oído es una emulación tan buena como las anteriores.

§ G. Galería del montaje del pedal

Figura 18: Planteamiento inicial del circuito del pedal en una pizarra, sin los diodos led incluidos todavía.

Figura 19: Primeras soldaduras. Se puede observar el *buffer*, al cual le cortamos una parte que nos sobraba.

Figura 20: Probando el *buffer* con un osciloscopio y unas sondas (en azul, la señal senoidal que le entra y en amarillo, la salida amplificada).

Figura 21: Prototipo del pedal listo para testear. Se puede observar que tuvimos que desoldar la entrada y las salidas de la HiFiBerry por razones de espacio.

Figura 22: Para escoger una caja, tuve que hacer varios diseños a mano, hasta que encontré la que finalmente utilizamos. La distribución de los componentes, aún siendo aproximada, parecía que nos serviría.

Figura 23: Tuvimos que agujerear la caja para permitir la conexión de los cables a la Raspberry Pi 5, así como la E/S de audio, etc. También hubo que retirar material de los nervios que reforzaban la estructura.

Figura 24: Una vez la caja estuvo lista, el siguiente paso consistió en encajar los diferentes componentes en su sitio.

Figura 25: Una vez adheridos con silicona caliente y apantallados, el pedal estaba terminado.

Figura 26: Durante la prueba de integración, algún componente hacía mal contacto y solo pasaban las frecuencias bajas.

Figura 27: Moviendo un poco el *buffer*, el sonido volvió a recuperar todo su espectro de frecuencias (vista del entorno de pruebas).

Figura 28: Pudo comprobarse que aún sin el *buffer* encendido (modo *INST*), la señal posee mayor ganancia de la esperada, lo que obliga a ajustarla a mano desde la aplicación y el potenciómetro.

Figura 29: Se ha comprobado que el modelo es capaz de inferir señales de mayor ganancia que con las que ha sido entrenado, introduciendo una distorsión digital interesante.

§ H. Experimentos con pedales reales²

H.1. Electro-Harmonix Soul Food

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Electro-Harmonix Soul Food.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Electro-Harmonix Soul Food.

Figura 30: Perfilado de un pedal Electro-Harmonix Soul Food (*overdrive*, *clean boost*), que ha sido el que mejores resultados ha arrojado (1,53% de error). En el espectrograma se pueden observar unas bandas de error en las frecuencias bajas y medias mucho menos potentes que en previos modelos.

²**Actualización a día 6 de julio de 2024.** El día 3 de julio tuve el placer de conocer personalmente a Diego M. Continente, músico y director del proyecto Amadeus Aula Creativa, que me dio la oportunidad de modelar algunos de sus pedales de guitarra. El presente anexo no fue incluido originalmente en el depósito de la memoria.

H.2. JHS Pedals Crimson Fuzz

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un JHS Pedals Crimson Fuzz.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un JHS Pedals Crimson Fuzz.

Figura 31: Perfilado de un pedal JHS Pedals Crimson Fuzz (*fuzz*), con buenos resultados (3,88% de error). La forma de onda se mantiene relativamente fiel a la original y sin una referencia clara, cuesta diferenciar entre esta y la inferida. Sin embargo, el espectrograma arroja una proliferación del error en la totalidad del espectro frecuencial.

H.3. Vox Duel Overdrive

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Vox Duel Overdrive.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Vox Duel Overdrive.

Figura 32: Perfilado de un pedal Vox Duel Overdrive (*overdrive*), obteniendo un sorprendente 116,6% de error. Se trata de uno de los experimentos más interesantes de los que se han realizado, porque si bien puede parecer alarmante este porcentaje de error, la forma de la onda inferida es extremadamente fiel a la de la original, existe una persistente diferencia de amplitud entre ambas ondas, o lo que es lo mismo, de volumen.

H.4. EarthQuaker Devices Data Corrupter

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un EarthQuaker Devices Data Corrupter.

(b) Espectrograma del error del perfilado de un EarthQuaker Devices Data Corrupter.

Figura 33: Perfilado de un pedal EarthQuaker Devices Data Corrupter (*armonizador* y *fuzz*), con malos resultados. Se ha podido comprobar experimentalmente que una arquitectura tipo WaveNet2 no es capaz de perfilado correctamente efectos que involucren la modulación y/o armonización de la forma de onda original. En este caso, este pedal no se limita a la distorsión (convierte la onda en cuadrada), sino a su armonización mediante tres veces diferentes resultado de multiplicar la onda original.

H.5. Walrus Audio Julia V2

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Walrus Audio Julia V2.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Walrus Audio Julia V2.

Figura 34: Perfilado de un pedal Walrus Audio Julia V2 (*chorus*), con malos resultados. Se ha corroborado nuevamente que WaveNet2 no logra emular efectos de modulación como el *chorus*, que duplica la señal original, la desafina ligeramente, y vuelve a mezclarla. El resultado de la inferencia mantiene ligeramente el tono subyacente a la modulación y su nivel de ganancia, pero no logra replicar el efecto en sí.

H.6. Electro-Harmonix Mini POG

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Electro-Harmonix Mini POG.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Electro-Harmonix Mini POG.

Figura 35: Perfilado de un pedal Electro-Harmonix Mini POG (octavador), con muy malos resultados. Se trata de un efecto que triplica la señal original: una con la frecuencia original, y otras dos con una octava de diferencia respecto a esta (una más aguda y otra más grave). Nuevamente se comprueba que los efectos de modulación, a tenor de los resultados actuales, no se pueden reproducir correctamente con un modelo tipo WaveNet2.

H.7. Electro-Harmonix Silencer

(a) Comparación entre la señal objetivo y la inferida (arriba) y del error absoluto (debajo) del perfilado de un Electro-Harmonix Silencer.

(b) Espectrograma del error entre la señal esperada y la inferida de un Electro-Harmonix Silencer.

Figura 36: Perfilado de un pedal Electro-Harmonix Silencer (puerta de ruido), con nulos resultados. Se ha probado experimentalmente que WaveNet2 no es capaz de replicar el comportamiento de una puerta de ruido, pedal que se encarga de no dejar pasar una señal que no supere cierto umbral. Puede haber cierta relación con el tiempo de ataque, una dependencia temporal que determina cuánto tarda en abrirse la puerta una vez se supera el umbral.

Figura 37: Electro-Harmonix Soul Food.

Figura 38: JHS Pedals Crimson Fuzz

Figura 39: Vox Dual Overdrive.

Figura 40: EarthQuaker Devices Data Corrupter.

Figura 41: Walrus Julia V2.

Figura 42: Electro-Harmonix Mini POG